

Deutsche
Sporthochschule Köln
German Sport University Cologne

Institut für Sportökonomie
und Sportmanagement

Sportentwicklungsbericht 2020 - 2022
Analyse zur Situation der Sportvereine in Deutschland

Situation und Entwicklung der Fußballvereine in Deutschland 2020

Sonderauswertung des Sportentwicklungsberichts 2020-2022

Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer
Svenja Feiler, M. Sc.
Lea Rossi, M. Sc.

Köln, Juni 2021
Aktualisierte Fassung: Dezember 2021

Zitationshinweis: Dieser Bericht ist wie folgt zu zitieren:

Breuer, C., Feiler, S. & Rossi, L. (2021). *Situation und Entwicklung der Fußballvereine in Deutschland 2020. Sonderauswertung des Sportentwicklungsberichts 2020-2022*. Köln: Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Sportökonomie und Sportmanagement.

ISBN-Nr.: 978-3-937058-13-9

Inhaltsverzeichnis

1	Management Summary	1
2	Bedeutung der Fußballvereine für Deutschland	3
	2.1 Selbstverständnis.....	3
	2.2 Mitgliedsbeiträge	6
	2.3 Gesellige Veranstaltungen.....	6
3	Ressourcensituation der Fußballvereine	7
	3.1 Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement	7
	3.2 Unterstützungsleistungen für SchiedsrichterInnen	11
	3.3 Bezahlte Mitarbeit	13
	3.4 Sportanlagen.....	15
	3.5 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.....	17
	3.6 Ausgaben.....	17
	3.7 Einnahmen.....	20
4	Unterstützungsbedarf der Fußballvereine	23
	4.1 Allgemeine Probleme.....	23
	4.2 Existenzielle Probleme.....	25
	4.3 Wahrscheinlichkeit existenzieller Probleme durch COVID-19.....	28
5	Zusatzfragen für Fußballvereine	31
	5.1 Statistik	31
	5.2 Vereinsgaststätte	32
	5.3 Kooperationen.....	32
	5.4 Sonstige Spielangebote	33
	5.5 Gesellschaftliche Verantwortung	34
	5.6 Haushalt.....	36
	5.7 EURO 2024.....	37
6	Methode	38
	6.1 Hintergrund	38
	6.2 Stichprobe und Rücklauf.....	38
	6.3 Gewichtungen	41
	6.4 Datenauswertung Mehrspartenvereine.....	41
	6.5 Datenauswertung Vereinsfinanzen	41

6.6	Längsschnitt und Indexbildung	42
7	Literatur	44
8	Kontakt	44
9	Anhang: Fragebögen.....	44

1 Management Summary

Die Sportentwicklungsberichte haben zum Ziel, die Entscheidungsträger im organisierten Sport zeitnah mit politikfeld- und managementrelevanten Informationen zu versorgen. An der achten Welle der bundesweiten Online-Erhebung 2020 haben sich $n=4.156$ Fußballvereine von $N=24.481$ (7.169.327 Mitgliedschaften; Stichtag 01.01.2020; DOSB, 2020) beteiligt. Die Befragung wurde vom 21.10.2020 bis 21.12.2020 durchgeführt. Hierbei bezogen sich einige Fragen, u.a. zu den Ehrenamtlichen, zum bezahlten Personal sowie zu den Finanzen auf das Jahr 2019, d.h. auf die Zeit vor der Corona-Pandemie. Die Probleme der Vereine wurden, wie auch in den vergangenen Wellen, zum jeweiligen Befragungszeitpunkt abgefragt, d.h. die Einschätzungen der Vereine beziehen sich hier auf die Lage während der Corona-Pandemie. Diese Hinweise sollten bei der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden. Die auf Basis der Befragung gewonnenen Erkenntnisse werden nachfolgend zusammengefasst.

Die Fußballvereine in Deutschland stellen ein besonders gemeinwohlorientiertes Sportangebot bereit, was u.a. in ihrem Selbstverständnis zum Ausdruck kommt. So ist es den reinen Fußballvereinen besonders wichtig, Wert auf die Gemeinschaft zu legen und Bisheriges besser zu machen. Zudem verstehen sich die Fußballvereine stark als Solidargemeinschaft. Darüber hinaus zeigen Fußballvereine eine besondere soziale Ausrichtung, indem sie sich weitaus stärker für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund engagieren als Vereine ohne Fußballangebot.

Dass Fußballvereine, wie im Selbstverständnis formuliert, tatsächlich Garanten dafür sind, dass finanziell erschwingliche organisierte Sportangebote von der breiten Bevölkerung nachgefragt werden können, zeigt sich an den Mitgliedschaftsbeiträgen. So verlangt die Hälfte aller reinen Fußballvereine einen monatlichen Mitgliedsbeitrag für Kinder von maximal € 4,20, für Jugendliche von maximal € 5,- und für Erwachsene von maximal € 8,-.

Die Bedeutung des sozialen Miteinanders zeigt sich darüber hinaus daran, dass knapp die Hälfte der Mitglieder in reinen Fußballvereinen an den geselligen Veranstaltungen des Vereins teilnehmen. Dieser Anteil liegt höher als bei Mehrspartenvereinen mit Fußball und Vereinen ohne Fußballangebot.

Reine Fußballvereine haben (bezogen auf das Jahr 2019) mehr Ehrenamtliche als die Fußballabteilungen in Mehrspartenvereine sowie Vereine ohne Fußball. Es zeigt sich zudem, dass sowohl bei den reinen Fußballvereinen als auch bei den Vereinen ohne Fußball die durchschnittliche Zahl an Ehrenamtlichen in fast allen Positionen gestiegen sind. Auffällig ist, dass sich in reinen Fußballvereinen weit mehr weibliche Ehrenamtliche engagieren als dies noch 2017 der Fall war.

Neben den ehrenamtlich Engagierten setzen Vereine auf bezahlte MitarbeiterInnen. Fußballvereine setzen hierbei vor allem auf bezahlte MitarbeiterInnen im Sport- und Trainingsbetrieb sowie in der Technik, Wartung und Pflege, z.B. von Sportanlagen.

Der Einsatz bezahlter MitarbeiterInnen kann auch ein Mittel sein, um den Herausforderungen bei der Bindung und Gewinnung von Ehrenamtlichen entgegen zu treten. So sehen sich reine Fußballvereine (zum Zeitpunkt der Befragung im Herbst 2020) vor allem durch die Bindung und Gewinnung von Ehrenamtlichen und Mitgliedern vor Probleme gestellt, aber auch durch die bürokratischen Belastungen in Form von Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften. Letzteres Problem ist im Zeitverlauf weiter gestiegen. Neben den allgemeinen Problemen haben Fußballvereine vermehrt mit Problemen zu kämpfen, die sie in ihrer Existenz bedrohen. Hierbei spielen ebenfalls die Bindung und Gewinnung von Ehrenamtlichen eine besondere Rolle.

Auch die Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie stellen Sportvereine vor große Herausforderungen. So befürchten Vereine zukünftig das Auftreten existenzieller Probleme in den Bereichen der finanziellen Situation sowie der Bindung und Gewinnung von Ehrenamtlichen und Mitgliedern.

Die Auswertung der Zusatzfragen unterstreicht die gesellschaftliche Funktion, die Fußballvereine bzw. Fußballabteilungen nach innen und nach außen haben. So verfügen knapp 85 % der Fußballvereine bzw. Abteilungen über Räume für Begegnungen, welche von den Vereinsmitgliedern genutzt werden können. Nach außen kooperiert knapp die Hälfte der Fußballvereine/-Abteilungen mit Schulen oder Kitas, wobei diese Kooperationen vorrangig zur Mitgliedergewinnung genutzt werden. Weiterhin engagieren sich nach eigener Angabe über 90% der Fußballvereine/-Abteilungen für die Gesellschaft. Dieses Engagement bezieht sich vor allem auf die Bereiche Integration, Gewaltprävention und Förderung von Altersvielfalt.

Neben den klassischen wettkampforientierten Spielangeboten bieten Fußballvereine bzw. Abteilungen sonstige Spielangebote, vor allem im Kleinfeld-Fußball, Futsal und Fußball-Tennis. Jedoch zeigt sich, dass weitere Angebote, wie z.B. Beachsoccer oder Fuß-Volleyball, bislang nur von sehr wenigen Fußballvereinen bzw. Abteilungen angeboten werden.

Mit der EURO 2024 steht ein sportliches Großereignis in Deutschland vor der Tür. Befragt nach geplanten Verbesserungen im Rahmen der EURO 2024 geben rund 14 % der Fußballvereine bzw. -Abteilungen an, das Turnier zur Mitgliedergewinnung nutzen zu wollen. Etwas geringer ist der Anteil an Vereinen/Abteilungen, die die EURO 2024 als Anlass zur Sponsorengewinnung, Verbesserung der Infrastruktur oder Digitalisierung nutzen wollen.

2 Bedeutung der Fußballvereine für Deutschland

Die Fußballvereine leisten einen bemerkenswerten Beitrag zum Gemeinwohl in Deutschland. Mit rund 24.500 Vereinen bieten sie eine enorme Trägerfunktion für die Bereiche des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports.

2.1 Selbstverständnis

Die Fußballvereine in Deutschland begnügen sich nicht mit der Organisation eines einfachen Sportangebots, sondern legen besonderen Wert auf eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung ihrer Angebote. Vier der fünf Selbstaussagen, denen reine Fußballvereine am stärksten zustimmen, reflektieren dies¹. So ist es den reinen Fußballvereinen besonders wichtig, (1) Wert auf die Gemeinschaft zu legen, (2) Bisheriges besser zu machen sowie (3) sich als Solidargemeinschaft zu verstehen. Weiterhin legen die reinen Fußballvereine Wert auf (4) demokratische Beteiligung im Verein sowie (5) die Pflege von Traditionen (vgl. Abb. 1).

Zieht man die Ergebnisse der Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung in Deutschland heran, so zeigt sich folgende Rangfolge hinsichtlich des Selbstverständnisses der Vereine: Mehrspartenvereinen mit Fußballabteilung ist es besonders wichtig, (1) Wert auf die Gemeinschaft zu legen und (2) sich im Kinder- und Jugendsport zu engagieren. Außerdem ist es Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot besonders wichtig (3) sich als Solidargemeinschaft zu verstehen und (4) Wert darauf zu legen, Bisheriges besser zu machen. Sie legen zudem (5) viel Wert auf demokratische Beteiligung im Verein (vgl. Abb. 1).

Die starke soziale Ausrichtung der Fußballvereine zeigt sich auch darin, dass sich die Vereine, sowohl die reinen Fußballvereine als auch die Mehrspartenvereine mit Fußballangebot, durchschnittlich stärker als Vereine ohne Fußballangebot für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund engagieren (vgl. Abb. 1 und Abb. 2). Andererseits fällt in den reinen Fußballvereinen das Engagement für Mädchen und Frauen, Ältere und im Gesundheitssport sowie Leistungssport deutlich geringer aus als in Mehrspartenvereinen mit Fußball und Vereinen ohne Fußball (vgl. Abb. 2).

Auffällig ist, dass das Selbstverständnis der Vereine in fast allen Bereichen, die bereits in der letzten Befragung 2017 abgefragt wurden, weniger stark ausgeprägt ist als dies noch 2017 der Fall war. Bei reinen Fußballvereinen zeigt sich dieser Rückgang vor allem beim Engagement im Leistungssport, im Mädchen- und Frauensport sowie im Gesundheitssport (vgl. Abb. 2).

¹ Die Selbstaussagen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Befragung, zu dem der jeweilige Verein teilgenommen hat, d.h. auf Herbst 2020.

Abb. 1: Selbstverständnis der Vereine (Teil 1; 1=„stimme gar nicht zu“ bis 5=„stimme voll zu“; V=bezieht sich auf den Gesamtverein; in Klammern Index: 2017=0; n.e.=nicht erfasst 2017/2018).

Abb. 2: Selbstverständnis der Vereine (Teil 2; 1=„stimme gar nicht zu“ bis 5=„stimme voll zu“; V=bezieht sich auf den Gesamtverein; in Klammern Index: 2017=0; n.e.=nicht erfasst 2017/2018).

2.2 Mitgliedsbeiträge

Das Ziel eines preiswerten Sportangebots spiegelt sich in den Mitgliedsbeiträgen der Fußballvereine wider. So sind Fußballvereine Garanten dafür, dass finanziell erschwingliche organisierte Sportangebote von der breiten Bevölkerung nachgefragt werden können. Die Hälfte aller reinen Fußballvereine verlangt einen monatlichen Mitgliedsbeitrag für Kinder von maximal € 4,20, für Jugendliche von maximal € 5,- und für Erwachsene von maximal € 8,-. In den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot liegen die Mitgliedsbeiträge bei der Hälfte dieser Vereine für Kinder und Jugendliche bei maximal € 5,- und für Erwachsene bei maximal € 8,-. Insgesamt zeigen sich nur wenige Unterschiede zwischen den Mitgliedsbeiträgen von Fußballvereinen und Vereinen ohne Fußballangebot. Allerdings zeigt sich bei Vereinen ohne Fußballangebot eine starke Spreizung der Beitragsstruktur zugunsten von Kindern (vgl. Tab. 1).

Tab. 1: *Monatliche Mitgliedsbeiträge (V=bezieht sich auf den Gesamtverein).*

	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
	Median (in €/Monat)		
Kinder	4,20	5,00	3,30
Jugendliche	5,00	5,00	5,00
Erwachsene	8,00	8,00	10,00

2.3 Gesellige Veranstaltungen

Sportvereine in Deutschland bieten nicht nur reine Sportangebote an, sondern fördern darüber hinaus das gemeinschaftliche Beisammensein durch die Durchführung von Festen und geselligen Veranstaltungen. Frühere Befragungen des Sportentwicklungsberichts haben gezeigt, dass über 90 % der Vereine gesellige Veranstaltungen durchführen. In der aktuellen Befragung wurde nach dem Anteil an Mitgliedern, die an diesen geselligen Veranstaltungen teilnehmen, gefragt. Hierbei zeigt sich, dass reine Fußballvereine mit 48,3 % beteiligten Mitgliedern einen höheren Beteiligungsgrad haben als Mehrspartenvereine mit Fußballangebot (38,8 %) und Vereine ohne Fußball (44 %).

3 Ressourcensituation der Fußballvereine

3.1 Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement

Ehrenamtliches Engagement findet auf mindestens zwei Ebenen statt: Der Vorstands- sowie der Ausführungsebene. Die Ausführungsebene fasst in Fußballvereinen die Funktionen unterhalb des Vorstands zusammen. Diese Funktionen sind auf Dauer ausgelegt, weisen mehr als geringfügigen Umfang auf und sind für die Gewährleistung der Vereinsangebote und des Wettkampfbetriebs von hoher Bedeutung. Hierzu zählen insbesondere TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen sowie SchiedsrichterInnen.

Insgesamt engagierten sich in den reinen Fußballvereinen Deutschlands im Jahr 2019 (d.h. vor der Corona-Pandemie) Mitglieder in rund 130.410 ehrenamtlichen Positionen, davon ca. 50.460 auf der Vorstandsebene, 69.880 auf der Ausführungsebene und weitere rund 10.070 als KassenprüferInnen². Insgesamt wurden im Jahr 2019 rund 113.590 Positionen von Männern und 16.820 Positionen von Frauen besetzt (vgl. Tab. 2).

In den Fußballabteilungen der Mehrspartenvereine engagierten sich 2019 gut 322.690 Mitglieder in ehrenamtlichen Positionen, wobei rund 211.460 der Ausführungsebene und 95.310 der Vorstandsebene zugeordnet werden können. Ergänzend waren rund 15.920 KassenprüferInnen im Einsatz. Wie in den reinen Fußballvereinen überwogen auch in den Fußballabteilungen der Mehrspartenvereine die Männer in ehrenamtlichen Positionen. So bekleideten im Jahr 2019 gut 287.640 Männer ein Ehrenamt, wohingegen bei es den Frauen rund 35.050 waren (vgl. Tab. 2).

Im Vergleich zu 2017 zeigen sich sowohl bei den reinen Fußballvereinen als auch bei den Vereinen ohne Fußball signifikante Anstiege bei der Anzahl an ehrenamtlichen Positionen im Jahr 2019. Blickt man auf die Personen, die diese Positionen besetzen, so ist bei den reinen Fußballvereinen ein Anstieg vor allem bei den weiblichen Ehrenamtlichen sichtbar. Im Vergleich zur letzten Befragung ist die Zahl an weiblichen Engagierten in reinen Fußballvereinen um gut die Hälfte gestiegen. Einzig bei den Positionen auf der Vorstandsebene zeigen sich bei den reinen Fußballvereinen keine signifikanten Veränderungen. Bei den Vereinen ohne Fußball zeigt sich ein Anstieg bei allen ehrenamtlichen Positionen sowie bei den männlichen und weiblichen Engagierten (vgl. Tab. 2)³.

² Die Position der KassenprüferInnen wird ergänzend zur Vorstands- und Ausführungsebene gesondert dargestellt, da sie keiner der Ebenen direkt zugeordnet werden kann.

³ Für die Mehrspartenvereine mit Fußball können keine Indizes ausgewiesen, da in der diesjährigen Befragung nach ehrenamtlich Engagierten innerhalb der Fußballabteilung gefragt wurde statt innerhalb des Gesamtvereins.

Tab. 2: Ehrenamtliche Positionen im Jahr 2019 (F=bezieht sich auf die Fußballabteilung; n.v.=nicht verfügbar; n.b.=nicht berechnet).

	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball (F)	Vereine ohne Fußball
	Anzahl an Ehrenamtlichen (Mittelwert)		
auf der Vorstandsebene	9,1	5,0	8,1
Index (2017=0)		n.v.	+4,8*
auf der Ausführungsebene	12,6	11,2	8,9
Index (2017=0)	+18,5***	n.v.	+43,5***
KassenprüferInnen	1,8	0,8	1,9
Index (2017=0)	+14,9***	n.v.	+11,6***
Gesamt	23,5	17,0	18,9
Index (2017=0)	+15,2***	n.v.	+21,1***
männlich	20,5	15,2	11,5
Index (2017=0)	+10,8**	n.v.	+17,8***
weiblich	3,0	1,8	7,4
Index (2017=0)	+53,6***	n.v.	+26,8***
	Ehrenamtliche Gesamt		
auf der Vorstandsebene	50.460	95.310	n.b.
auf der Ausführungsebene	69.880	211.460	n.b.
KassenprüferInnen	10.070	15.920	n.b.
Gesamt	130.410	322.690	n.b.
männlich	113.590	287.640	n.b.
weiblich	16.820	35.050	n.b.

Eine differenzierte Aufschlüsselung der ehrenamtlichen Positionen nach Geschlecht ist der folgenden Tabelle (vgl. Tab. 3) zu entnehmen.

Tab. 3: Ehrenamtliche Positionen im Jahr 2019, differenziert nach Positionen und Geschlecht (F=bezieht sich auf die Fußballabteilung; n.v.=nicht verfügbar; n.b.=nicht berechnet).

	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball (F)	Vereine ohne Fußball
	Anzahl an Ehrenamtlichen (Mittelwert)		
Vorstandsmitglieder	7,6	2,9	6,6
... davon männlich	6,6	2,6	4,3
... davon weiblich	1,0	0,3	2,3
Abteilungsvorstände	1,5	2,1	1,4

	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball (F)	Vereine ohne Fußball
	Anzahl an Ehrenamtlichen (Mittelwert)		
... davon männlich	1,3	1,8	0,9
... davon weiblich	0,2	0,3	0,5
KassenprüferInnen	1,8	0,8	1,9
... davon männlich	1,5	0,7	1,2
... davon weiblich	0,3	0,1	0,7
SchiedsrichterInnen	2,5	2,4	1,9
... davon männlich	2,3	2,3	1,2
... davon weiblich	0,2	0,1	0,7
TrainerInnen/ÜbungsleiterInnen	9,2	8,5	6,3
... davon männlich	8,1	7,5	3,4
... davon weiblich	1,1	1,0	2,9
Sonstige Funktionen	1,0	0,18	0,8
... davon männlich	0,8	0,14	0,5
... davon weiblich	0,2	0,04	0,3
	Ehrenamtliche Gesamt		
Vorstandsmitglieder	42.100	55.520	n.b.
... davon männlich	36.460	49.270	n.b.
... davon weiblich	5.640	6.250	n.b.
Abteilungsvorstände	8.360	39.600	n.b.
... davon männlich	7.250	34.490	n.b.
... davon weiblich	1.110	5.110	n.b.
KassenprüferInnen	10.070	15.920	n.b.
... davon männlich	8.580	13.830	n.b.
... davon weiblich	1.490	2.090	n.b.
SchiedsrichterInnen	13.560	46.610	n.b.
... davon männlich	12.450	44.150	n.b.
... davon weiblich	1.110	2.460	n.b.
TrainerInnen/ÜbungsleiterInnen	51.070	161.440	n.b.
... davon männlich	44.710	143.250	n.b.
... davon weiblich	6.360	18.190	n.b.
Sonstige Funktionen	5.260	3.410	n.b.
... davon männlich	4.150	2.650	n.b.
... davon weiblich	1.110	760	n.b.

Schaut man auf die Altersstruktur der ehrenamtlich Engagierten, so zeigt sich, dass Ehrenamtliche in reinen Fußballvereinen im Jahr 2019 im Schnitt jünger waren als in Mehrspartenvereinen bzw. Vereinen ohne Fußball. So lag der Anteil an unter 30-Jährigen in Vorstandspositionen in reinen Fußballvereinen im Jahr 2019 bei 14,5 %, während er in den Fußballabteilungen der Mehrspartenvereine bei 9,4 % lag und in Vereinen ohne Fußball bei knapp 11 %. Ein ähnliches Bild zeigt sich auf der Ausführungsebene. In reinen Fußballvereinen lag der Anteil an unter 30-Jährigen bei gut 21 %, in Fußballabteilungen der Mehrspartenvereinen 16,7 % und bei Vereinen ohne Fußball bei 17 %. Insgesamt, also über alle ehrenamtlichen Positionen hinweg, lag der Anteil an unter 30-Jährigen in reinen Fußballvereinen im Jahr 2019 bei rund 19 %, in den Fußballabteilungen der Mehrspartenvereinen bei 16 % und bei Vereinen ohne Fußball bei 14,6 % (vgl. Tab. 4).

Tab. 4: Anteil an unter 30-Jährigen in ehrenamtlichen Positionen im Jahr 2019 (Anteil an Ehrenamtlichen in %; F=bezieht sich auf die Fußballabteilung).

Anteil U30...	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (F)	Vereine ohne Fußball
auf der Vorstandsebene	14,5	9,4	10,7
auf der Ausführungsebene	21,3	16,7	17,0
KassenprüferInnen	10,2	3,3	6,8
Gesamt	19,2	16,0	14,6

Auch hier ist eine differenzierte Betrachtung nach Positionen der folgenden Tabelle zu entnehmen (vgl. Tab. 5).

Tab. 5: Anteil an unter 30-Jährigen in ehrenamtlichen Positionen im Jahr 2019, differenziert nach Positionen (Anteil an Ehrenamtlichen in %; F=bezieht sich auf die Fußballabteilung).

Anteil U30...	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (F)	Vereine ohne Fußball
Vorstandsmitglieder	14,2	7,2	10,4
Abteilungsvorstände	6,2	6,8	3,4
KassenprüferInnen	10,2	3,3	6,8
SchiedsrichterInnen	21,6	16,8	6,6
TrainerInnen/ÜbungsleiterInnen	18,7	13,7	16,5
Sonstige Funktionen	2,4	0,6	2,1

Neben den ehrenamtlich Engagierten, die sich regelmäßig und in einem festen Amt engagieren, sind die Vereine häufig auf die Unterstützung freiwilliger HelferInnen angewiesen. Reine Fußballvereine konnten im Jahr 2019 hierbei einen etwas größeren Anteil ihrer Mitglieder als freiwillige HelferInnen gewinnen (22,8 %) als dies in den Fußballabteilungen der Mehrspartenvereine der Fall war (20,6 %). Insgesamt engagierten sich in den Fußballvereinen und Fußballabteilungen in Deutschland im Jahr 2019, d.h. vor der Corona-Pandemie, rund 1,5 Millionen Mitglieder freiwillig für ihren Verein (vgl. Tab. 6).

Tab. 6: *Freiwillige HelferInnen unter den Mitgliedern im Jahr 2019 (F=bezieht sich auf die Fußballabteilung; n.b.=nicht berechnet).*

	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (F)	Vereine ohne Fußball
Anteil an Mitgliedern (in %)	22,8	20,6	25,5
Mitglieder Gesamt	354.070	1.158.950	n.b.

3.2 Unterstützungsleistungen für SchiedsrichterInnen

Um ihre SchiedsrichterInnen zu motivieren und zu unterstützen, setzen die Fußballvereine in Deutschland auf unterschiedliche Unterstützungsleistungen⁴. Reine Fußballvereine sowie Mehrspartenvereine mit Fußballangebot setzen vor allem auf die Bereitstellung von Sportbekleidung und Sportschuhen. Weiterhin übernehmen die reinen Fußballvereine Kosten für Fort- und Weiterbildungen, würdigen die SchiedsrichterInnen in den Vereinsmedien, wie z.B. in der Vereinszeitung, auf der Homepage oder bei Facebook und mindern den Beitrag (vgl. Abb. 3).

Vor allem die Unterstützung durch die Bereitstellung von Sportbekleidung und Sportschuhen sowie Beitragsminderungen sind bei Fußballvereinen stärker ausgeprägt als bei Vereinen ohne Fußball. Insgesamt bieten Fußballvereine stärkere Unterstützungsleistungen für ihre SchiedsrichterInnen an als Vereine ohne Fußballangebot (vgl. Abb. 3).

⁴ Die Aussagen beziehen sich hier auf den Zeitpunkt der Befragung, d.h. auf Herbst 2020.

Abb. 3: Unterstützungsleistung der Vereine für SchiedsrichterInnen (1= gar nicht“ bis 5=„sehr stark“; V=bezieht sich auf den Gesamtverein).

3.3 Bezahlte Mitarbeit

Obgleich die ehrenamtlich Engagierten, ohne die die Fußballvereine gar nicht existieren könnten, weiterhin den Großteil der Vereinsarbeit übernehmen, gibt es einige Vereine, die ergänzend bezahlte MitarbeiterInnen haben. So verfügten im Jahr 2019 41 % der reinen Fußballvereine über bezahlte MitarbeiterInnen im Sport-, Übungs- & Trainingsbetrieb, was rund 2.270 Vereinen entspricht. Darüber hinaus verfügten knapp 5 % der reinen Fußballvereine über bezahlte MitarbeiterInnen in der Führung und Verwaltung und knapp 22 % über bezahlte MitarbeiterInnen in weiteren Bereichen, wie Technik, Platzpflege oder Wartung. Im Sportbetrieb sowie in weiteren Bereichen verfügten anteilig etwas weniger reine Fußballvereine über bezahltes Personal als in den Fußballabteilungen in Mehrspartenvereinen. Allerdings verfügten anteilig mehr Vereine mit Fußball über bezahlte MitarbeiterInnen im Bereich Sport und in weiteren Bereichen als Vereine ohne Fußball (vgl. Tab. 7).

Tab. 7: *Bezahlte MitarbeiterInnen im Verein vorhanden im Jahr 2019 (F=bezieht sich auf die Fußballabteilung; n.b.=nicht berechnet).*

Bereich	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball (F)	Vereine ohne Fußball
	Anteil an Vereinen (in %)		
Führung und Verwaltung	4,9	3,8	9,1
Sport-, Übungs- & Trainingsbetrieb	41,0	48,7	26,1
Weitere Bereiche (z.B. Technik, Pflege, Wartung)	21,6	24,9	14,0
	Vereine Gesamt		
Führung und Verwaltung	270	720	n.b.
Sport-, Übungs- & Trainingsbetrieb	2.270	9.230	n.b.
Weitere Bereiche (z.B. Technik, Pflege, Wartung)	1.200	4.720	n.b.

Im Schnitt verfügten reine Fußballvereine im Jahr 2019 über gut zwei bezahlte MitarbeiterInnen auf der Führungs- und Verwaltungsebene. Dies entspricht rund 660 bezahlten MitarbeiterInnen deutschlandweit. Von diesen bezahlten MitarbeiterInnen auf Führungsebene waren im Schnitt 0,9 vollzeitäquivalent⁵ in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt, 0,8 geringfügig beschäftigt und 0,4 auf Honorarbasis beschäftigt (vgl. Tab. 8).

⁵ Eine Vollzeitstelle entspricht einem Vollzeitäquivalent (VZÄ). Arbeitet bspw. eine Person in Vollzeit und eine Person in Teilzeit mit 50 % der vollen Arbeitszeit, so entspricht dies 1,5 VZÄ.

Tab. 8: Bezahlte MitarbeiterInnen im Jahr 2019 (F=bezieht sich auf die Fußballabteilung; n.b.=nicht berechnet; VZÄ=Vollzeitäquivalent).

	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball (F)	Vereine ohne Fußball
	Anzahl (Mittelwert)		
Führung und Verwaltung gesamt	2,4	6,8	2,1
... davon VZÄ	0,9	5,1	0,5
... davon geringfügig beschäftigt	0,8	1,0	0,9
... davon Honorarbasis	0,4	0,6	0,3
Sport-, Übungs- & Trainings- betrieb gesamt	3,8	3,7	5,0
... davon VZÄ	0,2	0,2	0,3
... davon geringfügig beschäftigt	2,0	1,8	1,1
... davon Honorarbasis	1,0	1,1	3,0
Weitere Bereiche (z.B. Technik, Pflege, Wartung) gesamt	1,6	1,6	1,8
... davon VZÄ	0,1	0,1	0,2
... davon geringfügig beschäftigt	1,0	1,0	1,1
... davon Honorarbasis	0,3	0,4	0,3
	Anzahl Gesamt		
Führung und Verwaltung gesamt	660	4.900	n.b.
... davon VZÄ	240	3.700	n.b.
... davon geringfügig beschäftigt	200	730	n.b.
... davon Honorarbasis	100	400	n.b.
Sport-, Übungs- & Trainings- betrieb gesamt	8.600	33.900	n.b.
... davon VZÄ	450	1.500	n.b.
... davon geringfügig beschäftigt	4.600	16.700	n.b.
... davon Honorarbasis	2.300	10.100	n.b.
Weitere Bereiche (z.B. Technik, Pflege, Wartung) gesamt	1.900	7.400	n.b.
... davon VZÄ	170	430	n.b.
... davon geringfügig beschäftigt	1.200	4.800	n.b.
... davon Honorarbasis	410	1.800	n.b.

Im Sport-, Übungs- und Trainingsbetrieb beschäftigten reine Fußballvereine im Jahr 2019 im Schnitt knapp vier (bzw. deutschlandweit rund 8.600) bezahlte MitarbeiterInnen, wovon 0,2 vollzeitäquivalent in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt waren, 2 geringfügig beschäftigt und 1 auf Honorarbasis beschäftigt waren. In weiteren Bereichen wie in der Technik, Pflege von Sportanlagen und Wartung beschäftigten reine Fußballvereine im Schnitt knapp zwei bezahlte MitarbeiterInnen. Dies entspricht deutschlandweit rund 1.900 MitarbeiterInnen. Davon waren 0,1 vollzeitäquivalent in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt, 1,0 geringfügig beschäftigt und 0,3 auf Honorarbasis beschäftigt (vgl. Tab. 8).

Die durchschnittliche Anzahl an bezahlten MitarbeiterInnen in Mehrspartenvereinen mit Fußball ist vergleichbar. Allerdings waren in den Fußballabteilungen im Bereich Führung und Verwaltung im Jahr 2019 durchschnittlich etwas mehr bezahlte MitarbeiterInnen beschäftigt als in reinen Fußballvereinen (vgl. Tab. 8).

3.4 Sportanlagen

Über eigene Sportanlagen bzw. ein Vereinsheim verfügten 37,6 % der reinen Fußballvereine und 52,8 % der Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung zum Zeitpunkt der Befragung im Herbst 2020. Rund drei Viertel bzw. insgesamt knapp 4.300 der reinen Fußballvereine nutzten kommunale Sportanlagen (auch Schulsportanlagen). Knapp 40 % dieser Vereine bezahlten dafür normalerweise, d.h. vor der Corona-Pandemie, Nutzungsgebühren. Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot waren es 84 %, die kommunale Sportanlagen nutzten. Davon zahlten gut 44 % unter normalen Umständen Nutzungsgebühren. Im Zeitverlauf seit 2017 ist der Anteil an Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot, die kommunale Sportanlagen nutzen, leicht gesunken. Bei den reinen Fußballvereinen zeigen sich keine Veränderungen bei der Sportanlagennutzung (vgl. Tab. 9).

Darüber hinaus stehen Vereinen teilweise kommerzielle Anlagen zur Verfügung. So gaben 10,5 % der reinen Fußballvereine zum Zeitpunkt der Befragung im Herbst 2020 an, kommerzielle Anlagen zu nutzen und 13,3 % der Mehrspartenvereine mit Fußballangebot machten diese Angabe. Diese Anteile an reinen Fußballvereinen und Mehrspartenvereinen mit Fußball liegen jedoch unter dem Anteil an Vereinen ohne Fußball, die kommerzielle Anlagen nutzen. Unter diesen Vereinen gaben 19,5 % an, kommerzielle Anlagen zu nutzen (vgl. Tab. 9). Entwicklungen können an dieser Stelle nicht ausgewiesen werden, weil die Nutzung kommerzieller Anlagen erstmals in der achten Welle des Sportentwicklungsberichts erhoben wurde.

Tab. 9: Nutzung vereinseigener, kommunaler und kommerzieller Sportanlagen und deren Entwicklung (V=bezieht sich auf den Gesamtverein; n.b.=nicht berechnet).

	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
	Anteil an Vereinen (in %)		
Besitz vereinseigener Anlagen	37,6	52,8	40,0
Index (2017=0)			-2,6*
Nutzung kommunaler Sportanlagen	77,5	84,0	50,3
Index (2017=0)		-3,4*	-6,8***
davon Zahlung von Nutzungsgebühren	39,9	44,3	51,5
Index (2017=0)			-3,7*
Kommerzielle Anlagen	10,5	13,3	19,5
	Vereine Gesamt		
Besitz vereinseigener Anlagen	2.080	10.010	n.b.
Nutzung kommunaler Sportanlagen	4.290	15.920	n.b.
davon Zahlung von Nutzungsgebühren	1.710	7.050	n.b.
Kommerzielle Anlagen	580	2.520	n.b.

Durch die Einschränkungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie konnten viele Sportvereine ihre Sportanlagen nicht bzw. nur eingeschränkt nutzen. Dies hatte teilweise auch Auswirkungen auf die Zahlung von Nutzungsgebühren für kommunale Anlagen. Knapp die Hälfte der reinen Fußballvereine, die normalerweise eine Nutzungsgebühr für kommunale Sportanlagen zahlen, gab an, dass sie für die Zeit der Nichtnutzung keine Nutzungsgebühr entrichten mussten. Darüber hinaus mussten knapp 13 % der reinen Fußballvereine nur eine reduzierte Nutzungsgebühr zahlen. Dagegen hatten die Einschränkungen der COVID-19-Pandemie für rund 38 % der reinen Fußballvereine keine Auswirkungen auf normalerweise zu zahlende Sportstätten-Nutzungsgebühren (vgl. Tab. 10).

Es fällt auf, dass Mehrspartenvereine mit Fußball sowie Vereine ohne Fußball, die im Normalfall eine Nutzungsgebühr für kommunale Anlagen entrichten müssen, häufiger von der Zahlung dieser Gebühren entlastet wurden, als dies bei reinen Fußballvereinen der Fall war (vgl. Tab. 10).

Tab. 10: Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Zahlung von Nutzungsgebühren für kommunale Sportanlagen (Anteil an Vereinen in %, die normalerweise Nutzungsgebühren für kommunale Anlagen zahlen).

	Reine Fußballvereine	Mehrpartenvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
	Anteil an Vereinen, die normalerweise Nutzungsgebühren zahlen (in %)		
Nutzungsgebühr entfällt für die Zeit der Nichtnutzung	48,9	57,6	60,9
Zahlung einer reduzierten Nutzungsgebühr für die Zeit der Nichtnutzung	12,9	13,8	10,1
Keine Auswirkungen	38,2	28,6	29,0

3.5 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Die finanzielle Gesamtsituation der Fußballvereine spiegelt sich in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wider, welche sich durch die Subtraktion der Ausgaben von den Einnahmen ergibt. Hier zeigt sich, dass knapp drei Viertel der reinen Fußballvereine im Jahr 2019, d.h. vor der Corona-Pandemie, eine mindestens ausgeglichene Einnahmen-Ausgaben-Rechnung haben. Bei den Fußballabteilungen der Mehrpartenvereinen beläuft sich dieser Anteil auf 61,5 %. Im Zeitverlauf zeigen sich keine signifikanten Veränderungen hinsichtlich der finanziellen Situation der Vereine (vgl. Tab. 11).

Tab. 11: Einnahmen-Ausgaben-Rechnung der Vereine im Jahr 2019 (F=bezieht sich auf die Fußballabteilung mit eigenem Haushalt; n.b.=nicht berechnet).

Mindestens ausgeglichene Einnahmen-Ausgaben-Rechnung	Reine Fußballvereine	Mehrpartenvereine mit Fußball (F)	Vereine ohne Fußball
Anteil an Vereinen (in %)	74,9	61,5	72,4
Vereine Gesamt	4.140	11.650	n.b.

3.6 Ausgaben

Durchschnittlich gaben die reinen Fußballvereine im Jahr 2019 am meisten für (1) Zahlungen an SportlerInnen aus, gefolgt von Ausgaben für (2) TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen und SportlehrerInnen, (3) den Unterhalt und Betrieb eigener

Anlagen, (4) Sportgeräte und Sportkleidung sowie (5) den Wareneinkauf. Auffällig ist die große Differenz bei den Zahlungen für SportlerInnen zwischen reinen Fußballvereinen und den Fußballabteilungen in Mehrspartenvereinen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich unter den beteiligten reinen Fußballvereinen höherklassige Vereine befinden, die höhere Ausgaben für SportlerInnen aufweisen⁶. Schaut man auf die Entwicklungen der Ausgaben der reinen Fußballvereine, so zeigt sich einzig ein signifikanter Rückgang bei den Gema-Gebühren im Vergleich zum Jahr 2016 (vgl. Tab. 12).

Die Fußballabteilungen in Mehrspartenvereinen, die über einen eigenen Haushalt verfügen, gaben im Jahr 2019 durchschnittlich am meisten für (1) TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen und SportlehrerInnen aus. Diesem Posten folgen Ausgaben für (2) Sportgeräte und Sportkleidung, (3) die Unterhaltung und den Betrieb eigener Anlagen, (4) Zahlungen an SportlerInnen sowie für den (5) Wareneinkauf (vgl. Tab. 12). Entwicklungen der Ausgaben der Fußballabteilungen in Mehrspartenvereinen können an dieser Stelle nicht ausgewiesen werden, da erstmals die Finanzdaten der Fußballabteilungen separat erhoben wurden (im Falle eines eigenen Haushalts der Fußballabteilung).

Tab. 12: Ausgaben der Fußballvereine im Jahr 2019 (F=bezieht sich auf die Fußballabteilung mit eigenem Haushalt).

Ausgaben für	Reine Fußballvereine		Mehrspartenvereine mit Fußball (F)	
	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)
Zahlungen an SportlerInnen	10.425	14,2	1.924	10,3
TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen und SportlehrerInnen	8.606	67,7	10.549	85,3
Unterhaltung und Betrieb eigener Anlagen	5.870	64,5	2.921	45,1
Sportgeräte und Sportkleidung	4.078	84,1	3.989	85,2
Wareneinkauf	4.051	57,2	1.510	34,0
Kapitaldienst (Zinsen, Tilgungen)	1.942	21,1	633	5,9
Mieten und Kostenerstattung für die Benutzung von nicht vereinseigenen Sportanlagen/-einrichtungen	1.938	43,9	546	29,8

⁶ Schon bei wenigen Vereinen mit hohen Ausgaben in diesem Bereich wird der Mittelwert nach oben verzerrt.

Ausgaben für	Reine Fußballvereine		Mehrspartenvereine mit Fußball (F)	
	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)
Rückstellungen	1.919	14,2	229	6,5
Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen	1.595	40,7	698	35,6
Reisekosten für Übungs- und Wettkampfbetrieb	1.565	30,1	1.190	34,4
Steuern aller Art	1.372	48,3	663	25,1
Verwaltungspersonal	1.335	5,1	289	9,6
SchiedsrichterInnen Einsätze	1.309	69,1	1.482	78,0
Wartungspersonal, PlatzwartIn etc.	1.019	27,7	1.498	37,7
Außersportliche Veranstaltungen (z.B. Feste)	882	47,9	378	29,2
Versicherungen	868	78,9	338	36,6
Abgaben an Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	730	71,5	304	36,0
Allgemeine Verwaltungskosten	673	54,8	459	32,3
Abgaben an Sportorganisationen: Fachverbände	618	67,2	652	55,0
Spielberechtigungen/Pässe/Lizenzen	618	75,4	527	70,1
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notar; Vereinsregistereintragungen	608	39,7	130	13,4
Werbung/Werbemaßnahmen	538	24,7	219	14,9
Startgelder/Meldegelder	364	51,5	569	50,6
Ehrungen/Geschenke/Jubiläen (z.B. Urkunden, Pokale, Ehrennadeln, etc.)	347	62,6	232	48,4
Ordnungsgelder/Strafgelder	207	52,5	229	49,5
Gema-Gebühren	92	36,6	33	16,0
Index (2016=0)	-37,6*			
Tombolas (z.B. Lose, Preise, etc.)	79	14,7	35	9,7
Sonstiges	1.196	8,8	147	4,2

3.7 Einnahmen

Die höchsten Einnahmen generierten die reinen Fußballvereine in Deutschland im Jahr 2019 aus (1) Mitgliedsbeiträgen, (2) Spenden und (3) Werbeverträgen aus dem Bereich Trikot und Ausrüstung. Weiterhin generierten die reinen Fußballvereine vor allem Einnahmen aus (4) Werbeverträgen aus dem Bereich Bande, durch (5) Sportveranstaltungen sowie aus einer (6) selbstbetriebenen Gaststätte. Bezüglich der Höhe der Einnahmen in den reinen Fußballvereinen zeigen sich im Vergleich zum Befragungszeitraum vor drei Jahren keine signifikanten Veränderungen (vgl. Tab. 13).

Die Fußballabteilungen der Mehrspartenvereine erzielten die höchsten Einnahmen im Jahr 2019 aus (1) Mitglieds- bzw. Abteilungsbeiträgen, (2) Spenden, (3) Werbeverträgen aus dem Bereich Bande sowie aus dem (4) Speisen- und Getränkeverkauf, z.B. bei Sportfesten und Weihnachtsmärkten. Außerdem kamen die Einnahmen aus (5) Sportveranstaltungen sowie aus (6) Zuschüssen des Fördervereins (vgl. Tab. 13).

Da sich auch die Einnahmen im Gegensatz zur letzten Befragung 2017 auf die Fußballabteilungen mit eigenem Haushalt beziehen, können keine Veränderungen im Zeitverlauf dargestellt werden.

Tab. 13: Einnahmen der Fußballvereine im Jahr 2019 und deren Entwicklung (F=bezieht sich auf die Fußballabteilung mit eigenem Haushalt).

Einnahmen aus	Reine Fußballvereine		Mehrspartenvereine mit Fußball (F)	
	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)
Mitgliedsbeiträgen/Abteilungsbeiträgen	12.779	100,0	13.414	85,5
Spenden	8.719	84,9	4.883	83,5
Werbeverträgen aus dem Bereich Trikot, Ausrüstung	7.036	22,8	751	27,7
Werbeverträgen aus dem Bereich Bande	6.076	49,9	2.498	51,9
Sportveranstaltungen (Zuschauereinnahmen etc.)	6.009	65,8	1.573	65,5
Selbstbetriebener Gaststätte	3.778	32,3	1.198	14,8
Speisen- & Getränkeverkauf (z.B. bei Sportfesten, Weihnachtsmärkten, etc.)	3.094	56,3	2.060	47,7

Einnahmen aus	Reine Fußballvereine		Mehrsportvereine mit Fußball (F)	
	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)
Werbeverträgen aus dem Bereich Anzeigen	2.176	21,0	700	19,1
Geselligen Veranstaltungen (z.B. Vereinsball, Karnevalsveranstaltung)	1.994	40,0	617	22,7
Zuschüssen aus der Sportförderung des Kreises/der Stadt/der Gemeinde	1.807	53,7	1.217	37,4
Kreditaufnahme	1.360	3,0	550	0,9
Zuschüssen der Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	1.271	49,2	1.041	31,8
Zuschüssen des Fördervereins	916	19,0	1.536	24,2
Zuschüssen aus der Sportförderung des Landes	604	24,4	273	20,3
Leistungen aus Vermietung / Verpachtung vereinseigener Anlagen	572	18,3	128	3,9
Zuschüssen der Sportorganisationen: Fachverbände	562	22,9	194	17,5
Verkauf von Sportbekleidung & Sport- oder Fanartikeln (z.B. Merchandising)	194	8,9	96	6,7
Altmaterialsammlungen (z.B. Altpapier)	156	8,2	146	7,4
Tombolas (z.B. Losverkauf)	129	16,5	68	9,2
Erstattungen/Zuschüssen von Krankenkassen	122	0,6	7	0,4
Eigener Wirtschaftsgesellschaft	99	1,2	0	0,3
Kursgebühren	94	5,0	7	1,8
Vermögensverwaltung (z.B. Zinseinnahmen)	87	5,7	140	1,0
Leistungen für Kooperationspartner gegen Entgelt	87	2,8	5	1,6
Aufnahmegebühren	84	16,5	332	18,9
Leistungen für Nicht-Mitglieder gegen Entgelt (Platz-, Hallenmieten o.ä.)	49	4,8	176	2,4
Zuschüssen sonstiger Förderprogramme (z.B. Arbeitsamt)	38	2,8	60	2,5

Einnahmen aus	Reine Fußballvereine		Mehrsportvereine mit Fußball (F)	
	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)
Leistungen für Mitglieder gegen Entgelt (Platz-, Hallenmieten o.ä.)	26	4,5	23	2,6
Werbeverträgen aus dem Bereich Übertragungsrechte	20	0,2	51	1,8
Zuschüssen aus europäischen Fördermitteln (z.B. EU-Strukturfonds, SOCRATES, LEONARDO, JUGEND)	10	0,6	0	0,3
Sonstigem	842	10,7	779	7,3

4 Unterstützungsbedarf der Fußballvereine

4.1 Allgemeine Probleme

Trotz der bemerkenswerten Leistungen der Fußballvereine darf nicht übersehen werden, dass die Situation der Vereine nicht völlig ohne Probleme ist. So hatten die reinen Fußballvereine zum Zeitpunkt der Befragung im Herbst 2020 nach wie vor insbesondere Probleme bei der Bindung und Gewinnung von (1) ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen, (2) SchiedsrichterInnen, (3) ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen sowie (4) jugendlichen LeistungssportlerInnen. Zudem zeigen sich Probleme aufgrund der (5) Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften, bei der (6) Bindung und Gewinnung von Mitgliedern sowie aufgrund der (7) fehlenden Unterstützung durch Politik und Verwaltung (vgl. Abb. 4).

Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot zeigen sich hinsichtlich der Größe der Probleme auf den ersten Rängen kaum Unterschiede (vgl. Abb. 4). Es zeigt sich jedoch, dass die finanzielle Situation des Vereins für reine Fußballvereine ein größeres Problem darstellt als für Mehrspartenvereine bzw. Vereine ohne Fußballangebot.

Auffällig ist, dass sowohl von den reinen Fußballvereinen als auch von den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot die Bindung und Gewinnung von SchiedsrichterInnen als größeres Problem eingestuft wird als in Vereinen ohne Fußballangebot. Während reine Fußballvereine und Mehrspartenvereine mit Fußballangebot dies als zweitgrößtes Problem wahrnehmen, schätzen Vereine ohne Fußballangebot dieses Problem als geringer ein (vgl. Abb. 4).

Seit der letzten Befragung 2017 ist der wahrgenommene Problemdruck der reinen Fußballvereine bei der Anzahl an Gesetzen und Verordnungen sowie bei der Zusammenarbeit mit Schulen und Kitas signifikant gestiegen. Diese Problemverschärfungen zeigen sich auch bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot und Vereinen ohne Fußballangebot. Mehrspartenvereine mit Fußball empfinden zudem die Bindung und Gewinnung von Mitgliedern stärker als Problem, während die Identifikation der Mitglieder und die finanzielle Situation als schwächere Probleme wahrgenommen werden, als dies noch 2017 der Fall war. Sowohl bei Mehrspartenvereinen mit Fußball als auch bei Vereinen ohne Fußball zeigt sich, dass u.a. Probleme aufgrund der zeitlichen Verfügbarkeit der Sportstätten sowie der fehlenden Kenntnisse im Bereich Internet im Vergleich zur letzten Befragung gestiegen sind (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Probleme der Vereine und deren Entwicklung (1=„kein Problem“, 5=„ein sehr großes Problem“; V=bezieht sich auf den Gesamtverein; in Klammern Index: 2017=0; n.e.=nicht erfasst 2017/2018).

4.2 Existenzielle Probleme

Die im Mittel moderaten Problemwerte dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine nicht zu vernachlässigende Anzahl an Fußballvereinen gibt, die zum Zeitpunkt der Befragung im Herbst 2020 mindestens ein existenzielles Problem hatte. Dies trifft auf knapp 53 % der reinen Fußballvereine zu. Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot beklagten 43,3 % dieser Vereine mindestens ein existenzbedrohendes Problem zu haben, während dies bei rund 42 % der Vereine ohne Fußball der Fall war. Im Vergleich zur letzten Befragung 2017 ist der Anteil an Vereinen ohne Fußball, die mindestens ein existenzielles Problem haben, signifikant gestiegen, während sich bei den Fußballvereinen keine Veränderungen zeigen (vgl. Tab. 14).

Tab. 14: Vereine, die zum Zeitpunkt der Befragung im Herbst 2020 mindestens ein existenzielles Problem hatten (V=bezieht sich auf den Gesamtverein; n.b.=nicht berechnet).

	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
Anteil an Vereinen (in %)	52,8	43,3	42,1
Index (2017=0)			+17,1***
Vereine Gesamt	2.920	8.200	n.b.

Auch in einzelnen Problembereichen zeigen sich signifikante Veränderungen seit 2017. Betrachtet man die Entwicklung der existenziellen Probleme der reinen Fußballvereine seit 2017 so zeigt sich, dass insbesondere die Zusammenarbeit mit Schulen für die reinen Fußballvereine ein stärker werdendes existenzielles Problem darstellt. Rund 2 % der reinen Fußballvereine sehen sich durch dieses Problem in ihrer Existenz bedroht. Das größte existenzielle Problem stellt jedoch weiterhin die Bindung und Gewinnung ehrenamtlicher FunktionsträgerInnen dar. Rund 19 % der reinen Fußballvereine sehen sich durch dieses Problem in ihrer Existenz bedroht. Weiterhin geben 15 % der reinen Fußballvereine an, sie seien durch das Problem der Bindung bzw. Gewinnung von SchiedsrichterInnen in Existenzgefahr. Durch das Problem der Bindung und Gewinnung von ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen fühlen sich rund 12 % der reinen Fußballvereine in ihrer Existenz bedroht, während mehr als jeder zehnte reine Fußballverein sich durch fehlende Unterstützung durch Politik und Verwaltung bedroht fühlt. Die finanzielle Situation ist für knapp 9 % der reinen Fußballvereine existenzbedrohend. Diese teilweise sehr hoch empfundenen Bedrohungen durch einzelne Problemlagen können die Ursache dafür sein, dass der Anteil an Vereinen mit mindestens einem existenziellen Problem bei reinen Fußballvereinen deutlich höher ist als bei Mehrspartenvereinen mit Fußball und bei Vereinen ohne Fußballangebot. Insbesondere die Bindung und Gewinnung von

SchiedsrichterInnen, die Unterstützung durch Politik und Verwaltung, finanzielle Probleme und der Zustand der genutzten Sportstätten werden von den reinen Fußballvereinen häufiger als existenzbedrohend eingeschätzt als von den anderen Vereinstypen (vgl. Abb. 5).

Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußball stellt für 18 % der Vereine die Bindung und Gewinnung von ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen und für 10,6 % bzw. 9,9 % die Bindung und Gewinnung von TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen bzw. SchiedsrichterInnen ein existenzielles Problem dar. Zudem hat sich die Problemlage durch die Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften bei Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot im Verlauf der Zeit verstärkt, während die finanzielle Situation von signifikant weniger Vereinen als existenzielles Problem wahrgenommen wird als noch in 2017 (vgl. Abb. 5).

Bei den Vereinen ohne Fußballangebot zeigt sich ein ähnliches Bild. Auffallend jedoch ist, dass weit weniger Vereine ohne Fußballangebot Probleme der Bindung und Gewinnung von KampfrichterInnen und SchiedsrichterInnen sowie der TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen als existenzielles Problem wahrnehmen als Vereine mit Fußballangebot. Dagegen wird das Problem der Bindung und Gewinnung von Mitgliedern bei Vereinen ohne Fußball häufiger als existenzielles Problem wahrgenommen. Dieser Anteil ist im Zeitverlauf zudem gestiegen. Darüber hinaus nennen mehr Vereine ohne Fußball die Bindung und Gewinnung von ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen, die Anzahl an Gesetzen und Verordnungen, die zeitliche Verfügbarkeit sowie den Zustand der Sportstätten, die Unterstützung durch Politik und Verwaltung, die finanzielle Situation des Vereins sowie die Qualifizierung und das Engagement der TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen als existenzielles Problem als dies noch 2017 der Fall war (vgl. Abb. 5).

Abb. 5: Anteil an Vereinen mit Existenz bedrohenden Problemen und deren Entwicklung (in %; V=bezieht sich auf den Gesamtverein; in Klammern Index: 2017=0, n.e.=nicht erfasst 2017/2018).

4.3 Wahrscheinlichkeit existenzieller Probleme durch COVID-19

Neben den allgemeinen Problemen haben Sportvereine in Deutschland vor allem mit den Auswirkungen und Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie zu kämpfen. Diese Einschränkungen können einen langfristigen Effekt auf die Vereine haben. Gefragt nach der Wahrscheinlichkeit, in den kommenden 12 Monaten (vom Zeitpunkt der Befragung im Herbst 2020) existenzielle Probleme aufgrund von COVID-19 zu bekommen, gaben die reinen Fußballvereine im Schnitt eine 33-prozentige Wahrscheinlichkeit an, dass sie im nachfolgenden Jahr, d.h. in 2021, existenzielle Probleme im Bereich der finanziellen Situation bekommen. Noch größer wird die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt, dass existenzielle Probleme bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen (36,7 %) und der Mitgliedergewinnung (38,5 %) auftreten werden. Insgesamt scheint es, dass sich Vereine mit Fußballangebot stärker von der COVID-19-Pandemie bedroht fühlen als Vereine ohne Fußball (vgl. Tab. 15).

Tab. 15: Wahrscheinlichkeit existenzieller Probleme aufgrund von COVID-19 im nachfolgenden Jahr der Befragung (V=bezieht sich auf den Gesamtverein).

	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
	Mittelwert		
Finanzielle Situation	33,1	23,8	18,8
Bindung / Gewinnung Ehrenamtliche	36,7	34,2	27,7
Bindung / Gewinnung Mitglieder	38,5	36,8	33,4

Schaut man statt auf die Mittelwerte der Wahrscheinlichkeiten auf die Verteilungen, so zeigt sich, dass gut ein Viertel der reinen Fußballvereine keine Probleme im Bereich der finanziellen Situation erwartet, während die Anteile an reinen Fußballvereinen, die gar keine Bedrohung aufgrund von COVID-19 empfinden, im Bereich der Bindung und Gewinnung von Ehrenamtlichen und Mitgliedern jeweils geringer ausfallen (vgl. Abb. 6).

Dagegen gehen jeweils rund 4 % der reinen Fußballvereine mit vollständiger Sicherheit davon aus, dass sie in 2021 aufgrund der Pandemie mit existenziellen Problemen in den genannten Bereichen zu kämpfen haben werden (vgl. Abb. 6).

Abb. 6: Verteilung der Wahrscheinlichkeit, dass im nachfolgenden Jahr der Befragung (d.h. 2021) aufgrund der Pandemie mit existenzbedrohenden Problemen in den jeweiligen Bereichen gerechnet wird (Anteil an reinen Fußballvereinen in %).

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Mehrspartenvereinen mit Fußball (wobei sich die Angaben hier auf den Gesamtverein, nicht auf die Fußballabteilung beziehen). Hier ist der Anteil an Vereinen, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens potenziell existenzbedrohender Probleme im Bereich der finanziellen Situation als nicht existent einschätzt, höher als bei reinen Fußballvereinen (31 % vs. 26 %). Ebenfalls liegen die Anteile an Vereinen, die mit 100-prozentiger Sicherheit mit dem Auftreten von existenziellen Problemen aufgrund der Pandemie im folgenden Jahr der Befragung rechnen, in allen drei Bereichen niedriger als bei den reinen Fußballvereinen (vgl. Abb. 7).

Abb. 7: Verteilung der Wahrscheinlichkeit, dass im nachfolgenden Jahr der Befragung (d.h. 2021) aufgrund der Pandemie mit existenzbedrohenden Problemen in den jeweiligen Bereichen gerechnet wird (Anteil an Mehrspartenverein mit Fußball in %).

5 Zusatzfragen für Fußballvereine

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die Gesamtheit der Fußballvereine unabhängig davon, ob es sich um reine Fußballvereine oder um Fußballabteilungen innerhalb eines Mehrspartenvereins handelt. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass die gestellten Zusatzfragen in den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot ausschließlich durch die jeweilige Fußballabteilung beantwortet wurden.

5.1 Statistik

Den größten Anteil unter den befragten Fußballvereinen nehmen Vereine der 9. Liga ein (20,4 %), gefolgt von Vereinen der 10. Liga (20,2 %) und der 8. Liga (18,1 %). Die 11. Liga ist mit 12,1 % vertreten und die 12. Liga mit 11,8 %. Die 7. Liga nimmt 10,6 % der Gesamtbefragten ein, die 6. Liga 4,1 % und die 5. Liga 1,5 %. Die geringsten Anteile unter den befragten Vereinen haben die Regionalliga mit 0,7 % sowie die 1. und 2. Bundesliga sowie die 3. Liga mit 0,4 % (vgl. Abb. 8).

Abb. 8: *Ligenzugehörigkeit der beteiligten Fußballvereine/-abteilungen (Anteil an Vereinen in %).*

Im Mittel verfügen Fußballvereine in Deutschland über knapp 13 Jugendmannschaften. Jedoch haben rund 20 % der Vereine keine Jugendmannschaften in ihren Reihen. Trotz der hohen Zahl an Vereinen mit

Jugendmannschaften, haben nur knapp 18 % der Vereine, d.h. rund 4.380 Vereine eine/n Kinderschutzbeauftragte/n benannt (vgl. Tab. 16).

Tab. 16: Benennung eines/einer Kinderschutzbeauftragten im Verein (Anteil an Vereinen in %).

	Anteil an Vereinen (in %)	Vereine Gesamt
Kinderschutzbeauftragte/n benannt	17,9	4.380

5.2 Vereinsgaststätte

Fußballvereine sind nicht nur Orte des Sporttreibens, sondern auch des geselligen Beisammenseins. So verfügen knapp 85 % der Fußballvereine bzw. -abteilungen in Deutschland über Räume für Begegnungen der Vereinsmitglieder. Dies können z.B. Vereinsheime oder auch Vereinsgaststätten sein. Letztere existieren bei rund 60 % der Fußballvereine, die über einen Raum für Begegnung verfügen, d.h. bei knapp 12.470 Vereinen (vgl. Tab. 17).

Tab. 17: Räume für Begegnungen und eigene Vereinsgaststätte (Anteil an Vereinen in %).

	Anteil an Vereinen (in %)	Vereine Gesamt
Räume für Begegnungen im Verein vorhanden	84,6	20.710
davon eigene Vereinsgaststätte vorhanden	60,2	12.470
Vereinsgaststätte selbstbewirtschaftet	65,4	8.160
Vereinsgaststätte fremdbewirtschaftet	34,6	4.310

Was die Vereinsgaststätte betrifft, so wird diese von 65,4 % der Vereine, die über eine solche Gaststätte verfügen, selbstbewirtschaftet. Insgesamt trifft dies somit auf rund 8.160 Fußballvereine zu, während rund 4.310 Fußballvereine über eine fremdbewirtschaftete Gaststätte verfügen (vgl. Tab. 17).

5.3 Kooperationen

Um ihr Angebot zu erweitern, setzen Fußballvereine unter anderem auf Kooperationen mit anderen Organisationen. Dabei geben 43,8 % der Vereine bzw. rund 10.720 Vereine an, eine Kooperation mit einer Schule eingegangen zu sein. Rund ein Drittel der Vereine (knapp 8.300 Vereine) pflegt eine Kooperation mit einem

Kindergarten oder einer Kindertagesstätte. Insgesamt kooperiert somit mehr als die Hälfte der Fußballvereine mit einer Schule und/oder einer Kita.

Als Grund für die Kooperation wird von knapp 82 % der Vereine die Mitgliedergewinnung genannt. Weitere Gründe sind der Imagegewinn, Profilbildung sowie die Gewinnung bzw. Nutzung von Sportplätzen und Hallenkapazitäten. Finanzielle Anreize in Form von Fördergeldern werden von knapp 17 % der Vereine als Grund für eine Kooperation genannt, während materielle Anreize in Form von Materialpaketen nur bei knapp 8 % der Vereine eine Rolle spielen (vgl. Tab. 18).

Tab. 18: Gründe für Kooperationen mit Schulen und/oder Kindergärten / Kindertagesstätten (Anteil an Vereinen in %, die kooperieren).

	Anteil an kooperierenden Vereinen (in %)	Vereine Gesamt
Mitgliedergewinnung	81,7	10.260
Imagegewinn	56,8	7.130
Profilbildung	19,8	2.490
Gewinnung / Nutzung von Sportplätzen / Hallenkapazitäten	18,5	2.320
Finanzielle Anreize	16,9	2.120
Materielle Anreize	7,8	980
Sonstige Gründe	15,8	1.980

Als Inhalt der Kooperation nennen 29 % der Vereine bzw. rund 3.640 Vereine die Durchführung einer Fußball-AG in der Schule und 25,8 % bzw. rund 3.240 Vereine organisieren gemeinsam eine oder mehrere Veranstaltungen mit ihrem Kooperationspartner (z.B. den Sepp-Herberger-Tag). Rund 55 % der Vereine (knapp 6.950 Vereine) nutzen sonstige Formen der Kooperation.

5.4 Sonstige Spielangebote

Neben dem traditionellen Fußballangebot bieten manche Fußballvereine neuere Spielformen für ihre Mitglieder an. Diese Spielformen können im offiziellen Spielbetrieb stattfinden oder ohne Wettkampfbetrieb angeboten werden. Im offiziellen Spielbetrieb nehmen 22,4 % der Vereine an Futsal-Wettbewerben teil. Dies entspricht rund 5.480 Vereinen. Dagegen ist der Anteil an Vereinen, die an Beachsoccer-Turnieren der Landesverbände teilnehmen, mit 1,3 % eher gering ausgeprägt. Insgesamt entspricht dies knapp 320 Vereinen.

Ohne Wettkampfbetrieb bieten Vereine vor allem Spiele im Kleinfeld-Fußball an. So wird dies von 20,8 % der Fußballvereine angeboten. Rund 3 % der Vereine bieten

Futsal und Fußball-Tennis ohne Wettkampfbetrieb, während Beachsoccer und Fuß-Volleyball nur sehr vereinzelt von Vereinen angeboten werden. Knapp jeder zehnte Fußballverein bietet sonstige wettkampffreie Spielformen an (vgl. Abb. 9). Hierbei werden vor allem Freizeit-/Hobbyfußball, Altherren-/Seniorenmannschaften sowie Hallenfußball genannt. Rund zwei Drittel der Fußballvereine bieten keine sonstigen, wettkampffreien Angebote an.

Abb. 9: Wettkampffreie Spielangebote von Fußballvereinen (Anteil an Vereinen in %).

5.5 Gesellschaftliche Verantwortung

Fußballvereine leisten einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. So stimmen knapp drei Viertel der Fußballvereine bzw. -abteilungen der Aussage voll oder eher zu, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Weiterhin stimmen knapp 19 % der Fußballvereine bzw. -abteilungen dieser Aussage zum Teil zu. Weniger als jeder zehnte Fußballverein stimmt dieser Aussage (eher) nicht zu (vgl. Abb. 10).

Abb. 10: Einschätzung der Vereine zum Engagement für die Gesellschaft.

Weiterhin wurden die Fußballvereine, die einem gesellschaftlichen Engagement mindestens zum Teil zustimmen (d.h. insgesamt rund 92 % der Fußballvereine) gefragt, in welchen Themenbereichen dieses gesellschaftliche Engagement stattfindet. Hierbei zeigt sich, dass mehr als zwei Drittel dieser Vereine sich für die Integration von Menschen anderer Herkunft engagieren (vgl. Abb. 11). Über 50 % dieser Vereine engagieren sich in der Prävention von Gewalt auf dem Fußballplatz oder der Förderung von Altersvielfalt. Weiterhin engagieren sich 40 % im Themengebiet Antidiskriminierung. Das Engagement in den Bereichen Prävention sexualisierter Gewalt, Umweltschutz, Förderung von geschlechtlicher Vielfalt sowie Inklusion von Menschen mit Behinderungen wird von weniger Vereinen angegangen (vgl. Abb. 11).

Abb. 11: Themenbereiche des gesellschaftlichen Engagements von Fußballvereinen (Anteil an Vereinen in %).

5.6 Haushalt

Eine stabile finanzielle Situation ist für die langfristige Existenz eines jeden Sportvereins, so auch der Fußballvereine, unverzichtbar. Ein probates Mittel kann hierbei die Unterstützung durch einen Förderverein sein. Gut ein Viertel der Fußballvereine bzw. -abteilungen gibt an, durch einen Förderverein unterstützt zu werden. Dies trifft somit auf rund 6.190 Vereine zu (vgl. Tab. 19).

Tab. 19: Unterstützung des Fußballvereins bzw. der Fußballabteilung durch einen Förderverein (Anteil an Vereinen in %).

	Anteil an Vereinen (in %)	Vereine Gesamt
Unterstützung durch einen Förderverein	25,3	6.190

5.7 EURO 2024

Sportgroßveranstaltungen spielen nicht nur für den Profisport eine wichtige Rolle, sondern sie können auch abstrahlen an die Basis, d.h. zu den Sportvereinen. So kann auch die anstehende EURO 2024 Potenziale für Fußballvereine bieten.

Knapp 14 % der Fußballvereine planen, die EURO 2024 zur Mitgliedergewinnung zu nutzen, während rund 8 % planen, den Fokus auf die Sponsorengewinnung legen. 6,2 % planen, die EURO 2024 für Verbesserungen der Infrastruktur zu nutzen und rund 5 % planen Verbesserungen im Rahmen der Digitalisierung. Nur wenige Vereine planen die Nutzung der EURO 2024 zur Verbesserung in sonstigen Bereichen, z.B. im Rahmen von Festen, Public Viewing oder sonstigen Veranstaltungen (vgl. Abb. 12). 82,7 % der Vereine geben an, die EURO 2024 nicht als Anlass nutzen zu wollen, um Verbesserungen anzustreben. Dies entspricht knapp 20.250 Vereinen.

Abb. 12: Geplante Bereiche, die im Rahmen der EURO 2024 verbessert werden sollen (Anteil an Vereinen in %).

6 Methode

6.1 Hintergrund

Die Sportentwicklungsberichte – „Analysen zur Situation der Sportvereine in Deutschland“ stellen eine Weiterentwicklung der Finanz- und Strukturanalysen des deutschen Sports (FISAS) dar mit dem Ziel, die Entscheidungsträger im organisierten Sport sowie in der öffentlichen Sportpolitik und -verwaltung zeitnah mit politikfeld- und managementrelevanten Informationen zu versorgen (Argumentations- und Handlungswissen). Mit Hilfe dieser Unterstützung soll die Wettbewerbsfähigkeit des organisierten Sports in Zeiten eines dynamischen sozialen Wandels gestärkt werden. Das Vorhaben wird finanziert von den 16 Landessportbünden, dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sowie dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp)⁷. Mitte des Jahres 2017 wurde Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer vom Institut für Sportökonomie und Sportmanagement der Deutschen Sporthochschule Köln mit der Durchführung der siebten bis neunten Welle der Sportentwicklungsberichte beauftragt („SEB 3.0“). Weiterhin liegt der methodische Kerngedanke der Sportentwicklungsberichte im Aufbau eines Paneldesigns. Deshalb werden ab der siebten Welle die gleichen Sportvereine alle drei Jahre zu ihrer Situation befragt.

6.2 Stichprobe und Rücklauf

Als Methode kam wie bereits bei den ersten sieben Wellen eine Online-Befragung zum Einsatz. Die Erhebung dieser achten Welle wurde vom 21.10.2020 bis 21.12.2020 durchgeführt. Als Grundlage für die Stichprobe dienten die von den Landessportbünden zur Verfügung gestellten Emailadressen der Vereine. Von den insgesamt 88.071 Sportvereinen in Deutschland (DOSB, 2020) wurden gut 78.350 Emailadressen übermittelt. Insgesamt wurden 78.535 Sportvereine per E-Mail zur Befragung eingeladen. Die Stichprobe wurde um diejenigen Vereine bereinigt, die aus verschiedenen Gründen nicht an der Befragung teilnehmen konnten. Der Großteil dieser Stichprobenausfälle (3.283) ist auf fehlerhafte Emailadressen und Absagen zurückzuführen. Insgesamt konnten $n=20.179$ Interviews realisiert werden, was einem Rücklauf von 26,9 % entspricht (vgl. Tab. 20). Im Vergleich zur siebten Welle⁸ hat der Stichprobenumfang bundesweit leicht zugenommen (+1,5 %).

⁷ Geschäftszeichen ZMVI4-081802/17-26.

⁸ Der Rücklauf beim Sportentwicklungsbericht 2017/2018 lag bei $n=19.889$ Vereinen.

Tab. 20: Feldübersicht des Sportentwicklungsberichts 2020-2022 für Deutschland.

Sportentwicklungsbericht 2020-2022	N	Anteil an Stichprobe I (in %)	Anteil an Stichprobe II (in %)
Grundgesamtheit	88.071		
Stichprobe I	78.353	100,0	
Fehlerhafte E-Mailadressen, Person nicht mehr im Verein tätig, Verein existiert nicht mehr/in Auflösung, Absagen	3.283		
Bereinigte Stichprobe II	75.070		100,0
Realisierte Interviews	20.179		
Beteiligung (in %)	22,9	25,8	26,9

Im Rahmen der Onlinebefragung wurde allen Vereinen der allgemeine Fragebogen zum Sportentwicklungsbericht präsentiert (vgl. Anhang). Jeder Verein, der bei der Frage nach den angebotenen Sportarten Fußball angeklickt hat, bekam zusätzlich zum allgemeinen Fragebogen noch die Zusatzfragen für Fußballvereine gestellt, welche ebenfalls dem Anhang entnommen werden können.

An der Befragung 2020 haben insgesamt $n=4.156$ Fußballvereine von $N=24.481$ (7.169.327 Mitgliedschaften; Stichtag 01.01.2020; DOSB, 2020) teilgenommen. Damit ist die Anzahl an beteiligten Fußballvereinen im Vergleich zum Jahr 2017 um 8,5 % gestiegen⁹. Bei den befragten Fußballvereinen handelt es sich bei $n=939$ bzw. 22,6 % um Einspartenvereine (reine Fußballvereine) und bei $n=3.217$ bzw. 77,4 % um Mehrspartenvereine mit Fußballangebot. Die befragten reinen Fußballvereine haben im Mittel 237 Mitglieder und weisen damit eine etwas höhere Mitgliederstärke aus als Vereine ohne Fußballangebot, die im Schnitt über 197 Mitglieder verfügen. Hingegen sind in den befragten Mehrspartenvereinen mit Fußball durchschnittlich 723 Mitglieder organisiert, von denen durchschnittlich 250 auf die Fußballabteilung entfallen (vgl. Tab. 21).

Abbildung 13 illustriert die räumliche Verteilung der in der Stichprobe enthaltenen Fußballvereine. Hier zeigt sich, dass die Mehrheit der befragten Fußballvereine wie auch in den letzten Befragungswellen aus Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen stammt.

⁹ Die Beteiligung der Fußballvereine beim Sportentwicklungsbericht 2017/2018 lag bei $n=3.829$ Vereinen.

Tab. 21: Übersicht zu den Strukturmerkmalen der drei betrachteten Vereinstypen.

	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball	Vereine ohne Fußball
Anteil an Fußballvereinen (in %)	22,6	77,4	-
Fußballvereine (Gesamt)	5.533	18.948	-
Mitgliederzahl Gesamtverein (Mittelwert)	237	723	197
Mitgliederzahl Fußballabteilung (Mittelwert)	-	250	-

Abb. 13: Zusammensetzung der Stichprobe nach Bundesland (Anteil an Vereinen in %).

6.3 Gewichtungen

Die Auswertung der Gesamtstichprobe wurde mit gewichteten Werten vorgenommen, um die Grundgesamtheit der deutschen Sportvereine möglichst repräsentativ darzustellen. Hierzu wurden sowohl in den Daten der Grundgesamtheit der Vereine als auch in der Stichprobe der befragten Vereine Größenklassen anhand der Mitgliederzahlen gebildet. Insgesamt wurden die Vereine in fünf Größenklassen eingeteilt (bis 100 Mitglieder; 101 bis 300 Mitglieder; 301 bis 1.000 Mitglieder; 1.001 bis 2.500 Mitglieder und über 2.500 Mitglieder). Anschließend wurde in beiden Datensätzen (Grundgesamtheit und Stichprobe) die Verteilung der Vereine nach den Größenklassen ermittelt. Bei dieser Prozedur wurde nach Landessportbünden unterschieden. Für jeden einzelnen Fall wurde anschließend auf Basis der Verteilung der Größenklassen in der Grundgesamtheit des jeweiligen Bundeslandes und der Stichprobe ein Gewichtungsfaktor bestimmt, mit dem die Stichprobe anschließend für die finale Auswertung gewichtet wurde. Diese Prozedur wurde sowohl im Querschnittdatensatz als auch im Längsschnittdatensatz (vgl. Abschnitt 6.6) vorgenommen.

6.4 Datenauswertung Mehrspartenvereine

Die Datenauswertung für die Mehrspartenvereine mit Fußballangebot bezieht sich teilweise auf den Gesamtverein, an anderen Stellen nur auf die Fußballabteilung des Mehrspartenvereins. Letzteres ist der Fall, wenn eine Anzahl an Personen, in diesem Bericht Anzahl an Mitgliedern bzw. Ehrenamtlichen und bezahltem Personal, berechnet wird. Hierfür wurde in der Befragung bei Mehrspartenvereinen für die Fußballabteilung die Anzahl an Personen abgefragt. Es werden dann lediglich die Zahlen ausgewiesen, die sich auf die Fußballabteilung innerhalb des Mehrspartenvereins beziehen (Kennzeichnung: „F“). Findet sich in den Tabellen in der Spalte „Mehrspartenvereine mit Fußball“ anstatt der Kennzeichnung „F“ die Kennzeichnung „V“, so beziehen sich die Angaben auf den Gesamtverein. Die dargestellten Ergebnisse für die Mehrspartenvereine mit Fußball in den Abbildungen beziehen sich jeweils auf den Gesamtverein (V).

6.5 Datenauswertung Vereinsfinanzen

Die Auswertungen in den Abschnitten 3.5, 3.6 und 3.7 des vorliegenden Berichts basieren auf den Finanzangaben der Sportvereine. Allen voran ist darauf hinzuweisen, dass sich die Finanzangaben jeweils auf das Haushaltsjahr vor der Befragung beziehen. Demzufolge beziehen sich die Finanzangaben des Sportentwicklungsberichts 2020 auf das Jahr 2019.

Bei der Auswertung der Finanzdaten offenbarten sich Güteprobleme bei einem Teil der Stichprobe. Teilweise wurden Finanzangaben in nicht nachvollziehbarer Größenordnung getätigt. Dies betrifft sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenseite. Aus diesem Grund wurde für die Analyse der Vereinsfinanzen wie in den sieben vorangegangenen Wellen des Sportentwicklungsberichts ein Finanzfilter verwendet. Um möglichst zuverlässige Finanzwerte zu erhalten, wurden folgende Gütekriterien nachträglich vorausgesetzt:

(1) Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen > (Mitgliederzahl * € 0,50),

(2) $4 > \text{Einnahmen/Ausgaben} > 0,25$.

Auf dieser Basis wurde in der achten Welle $n=14$ Ausreißern die Güte der Angaben bezüglich der Vereinsfinanzen aberkannt. Durch den Gütefilter konnte die Streuung der Finanzangaben in der achten Welle deutlich eingegrenzt werden. Insgesamt entsprechen 94,6 % der Vereine, die Angaben zu den Vereinsfinanzen in der achten Welle getätigt haben, diesen Gütekriterien. Alle Auswertungen zu den Vereinsfinanzen beziehen sich nur auf diejenigen Vereine, auf die diese Gütekriterien zutreffen.

6.6 Längsschnitt und Indexbildung

Für die Konstruktion eines Längsschnittdatensatzes und um zu vermeiden, dass Vereine doppelt angeschrieben werden, wurde allen Vereinen eine unveränderliche Vereinsnummer (id) zugewiesen. Mithilfe dieser Vereinsnummer ist es möglich, diejenigen Vereine zu identifizieren, die sich an den einzelnen Befragungswellen beteiligt haben. Insgesamt haben bundesweit $n=7.830$ Vereine an den Befragungen 2017 und 2020 (Welle 7 und Welle 8) teilgenommen, was einer Dabeibleiberquote von 39,4 % entspricht.

Seit der zweiten Welle des Sportentwicklungsberichts können somit die Veränderungen der Gemeinwohlproduktion, aber auch der Probleme der Sportvereine in Deutschland gemessen werden, welche auf einer Längsschnittanalyse basieren. In der vorliegenden achten Welle werden Veränderungen zwischen 2017 und 2020 gemessen.

Das Ausmaß der Veränderungen wird mithilfe von Indizes verdeutlicht, welche die prozentuale Veränderung wiedergeben. Die Basis für die Berechnung der Indizes stellt der im Längsschnittdatensatz für das jeweilige Ausgangsjahr ermittelte Wert dar. Zum Beispiel bedeutet ein Index von +12, dass sich (im Längsschnitt) der besagte Wert um 12 % erhöht hat. In den Tabellen und Abbildungen wird das Ausgangsjahr (Befragungsjahr) mit der Kennzeichnung „Index (2017=0)“

veranschaulicht, welches sich auf den Sportentwicklungsbericht 2017/2018 (7. Welle) bezieht.

Im Hinblick auf die Höhe der Indizes ist zu beachten, dass die Indizes auch bei kleinen Veränderungen hoch ausfallen können (z.B. würde der Index im Falle der Erhöhung eines Wertes von 0,5 % auf 1,5 % bei +200 liegen). Zudem wurde bei den Indizes geprüft, ob es sich um statistisch signifikante Veränderungen handelt (Signifikanztest: t-Test). Im vorliegenden Bericht werden lediglich die signifikanten Indexveränderungen dargestellt. Die Höhe der Fehlerwahrscheinlichkeit, welche für die Signifikanzbestimmung maßgeblich ist, wird mit der gängigen Kennzeichnung veranschaulicht (vgl. Tab. 22).

Tab. 22: Übersicht über Fehlerwahrscheinlichkeiten.

Symbol	Bedeutung
*	signifikant, d.h. Fehlerwahrscheinlichkeit der Berechnung ist gleich/kleiner als 5 %
**	sehr signifikant, d.h. Fehlerwahrscheinlichkeit der Berechnung ist gleich/kleiner als 1 %
***	höchstsignifikant, d.h. Fehlerwahrscheinlichkeit der Berechnung ist gleich/kleiner als 0,1 %

7 Literatur

DOSB (2020). *Bestandserhebung 2020*. Frankfurt: Deutscher Olympischer Sportbund.

8 Kontakt

Deutsche Sporthochschule Köln
Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln
Tel: +49-221-4982-6095
Fax: +49-221-4982-8144
E-Mail: breuer@dshs-koeln.de

9 Anhang: Fragebögen

**Deutsche
Sporthochschule Köln**
German Sport University Cologne

Sportentwicklungsbericht 2020-2022 (Bundesweite Vereinsbefragung)

Auftraggeber: Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Deutscher Olympischer Sportbund,
Landessportbünde aller Länder

Projektleitung: Deutsche Sporthochschule Köln
Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln

Telefonnummer für Rückfragen: 0221/4982 -6099

Faxnummer: 0221/4982-8144

Email: seb@dshs-koeln.de

Fragen zum Gesamtverein

1. Besteht Ihr Verein aus einer Abteilung oder aus mehreren Abteilungen?

- nur eine Abteilung (=Einspartenverein) mehrere Abteilungen (=Mehrspartenverein)

2. In welchem Jahr wurde Ihr Verein gegründet (z.B. 1963)? im Jahr _____

3. Wie hoch sind in Ihrem Verein die monatlichen Mitgliedsbeiträge für die folgenden Mitgliedergruppen?

Kinder: _____ €/Monat
Jugendliche: _____ €/Monat
Erwachsene: _____ €/Monat

4. Waren im Jahr 2019 in Ihrem Verein KaderathletInnen (OK, PK, EK, NK1, NK2, LK) organisiert?

- ja nein

5. Wie viele Mitglieder kamen zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2019?

Anzahl Mitglieder: _____

6. Schätzen Sie bitte, wie viel Prozent der Mitglieder Ihres Vereins im Jahr 2019 an geselligen Veranstaltungen Ihres Vereins teilgenommen haben (z.B. Weihnachtsfeier, Vereinsball, Sommerfest etc.).

ca. _____%

7. Wie hat sich Ihre Mitgliederzahl seit dem 01.01.2020 entwickelt?

- Die Mitgliederzahl hat zugenommen. Sie ist um _____ Mitglieder gewachsen.
 Die Mitgliederzahl hat abgenommen. Sie ist um _____ Mitglieder gesunken.
 Die Mitgliederzahl ist exakt gleich geblieben.

8. Gibt es in Ihrem Verein Räume für Begegnungen (z.B. ein Vereinsheim, eine Vereinsgaststätte etc.)?

- ja nein

9. Gibt es eine Person in Ihrem Verein, die sich um die Aus- und Weiterbildung der hauptberuflichen und/oder ehrenamtlichen VereinsmitarbeiterInnen kümmert?

- ja nein

10. Gibt es eine Person in Ihrem Verein, die sich explizit um die Weiterentwicklung der Vereinsangebote kümmert?

- ja nein

11. Gibt es eine Person in Ihrem Verein, die sich um die IT und digitale Infrastruktur kümmert?

- ja nein

12. Für wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Verein aufgrund der COVID-19-Pandemie in den nächsten 12 Monaten in den aufgeführten Bereichen existenzbedrohende Probleme bekommt?

Hinweis: Bitte geben Sie einen Prozentwert zwischen 0 und 100 an. 0 bedeutet „überhaupt nicht wahrscheinlich“, 100 bedeutet „absolut wahrscheinlich“. Mit Prozentwerten dazwischen können Sie abstufen.

Wahrscheinlichkeit existenzbedrohender Probleme in den Bereichen:

Finanzielle Situation des Vereins _____ %
Bindung / Gewinnung von Ehrenamtlichen _____ %
Bindung / Gewinnung von Mitgliedern _____ %

Selbstverständnis des Vereins

13. Geben Sie im Folgenden bitte an, inwieweit die folgenden Aussagen die Meinung des Vorstands Ihres Vereins widerspiegeln.

Unser Verein ...	<i>stimme gar nicht zu</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>teils- teils</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>stimme voll zu</i>
	--	-	+/-	+	++
engagiert sich im Kinder- und Jugendsport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich in der außersportlichen Kinder- und Jugendarbeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich im Mädchen-/ Frauensport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich im Seniorensport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich für Menschen mit Migrationshintergrund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich für Flüchtlinge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich für Menschen mit Behinderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich im Leistungssport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich im Gesundheitssport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich in der Prävention von Spiel- bzw. Wettkampfabsprachen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich in der Dopingprävention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich im Bereich Kinderschutz und Prävention sexualisierter Gewalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich im Umwelt-/Klimaschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kommuniziert regelmäßig mit seinen Mitgliedern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
versteht sich als Solidargemeinschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
versteht sich als Dienstleister in Sachen Sport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
legt Wert auf die Pflege von Tradition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
legt Wert auf Gemeinschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
legt Wert auf Mitgliederwachstum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
legt Wert auf demokratische Beteiligung im Verein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
legt Wert auf demokratische Beteiligung von jungen Menschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
legt Wert auf die Fort- und Weiterbildung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
legt Wert auf die Qualifizierung seiner ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
legt Wert darauf, Bisheriges besser zu machen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
legt Wert darauf, Neues zu entwickeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sieht in der Digitalisierung eine Chance für den Verein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
engagiert sich im E-Sport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Probleme Ihres Vereins

14.a Wie groß sind zurzeit folgende Probleme Ihres Vereins?

Filter: Wenn sehr großes Problem:

14b. Sie haben angegeben, dass es sich bei den unten aufgeführten Problemen um sehr große Probleme Ihres Vereins handelt. Bitte markieren Sie hier außerdem die jeweilige Antwortoption, falls dieses sehr große Problem die Existenz Ihres Vereins bedroht. (Mehrfachnennungen möglich)

16b. Hatte die Nichtnutzungsmöglichkeit durch die COVID-19-Pandemie Auswirkungen auf die Nutzungsgebühr für kommunale Sportanlagen?

- Ja, für die Zeit der Nichtnutzung musste keine Nutzungsgebühr entrichtet werden.
 Ja, für die Zeit der Nichtnutzung musste nur eine reduzierte Nutzungsgebühr entrichtet werden.
 Nein

17. Verfügt Ihr Verein über vereinseigene Sportanlagen?

- ja nein

Filter wenn ja (für die nächsten 3 Fragen):

17a. Dürfen Sie diese Anlage(n) vermieten und die Einnahmen aus der Vermietung behalten?

- ja, alle vereinseigenen Anlagen
 ja, ein Teil der vereinseigenen Anlagen
 nein

17b. Dürfen Sie diese Anlage(n) in Form und Aussehen verändern?

- ja, alle vereinseigenen Anlagen
 ja, ein Teil der vereinseigenen Anlagen
 nein

17c. Dürfen Sie diese Anlage(n) verkaufen und den Verkaufserlös behalten?

- ja, alle vereinseigenen Anlagen
 ja, ein Teil der vereinseigenen Anlagen
 nein

18. Nutzt Ihr Verein Anlagen kommerzieller Anbieter?

- ja nein

Sportangebote

19. Welche Sportangebote gibt es in Ihrem Verein? (Mehrfachantworten möglich)

Sportangebote	Vorhanden
Aerosport/Luftsport (u.a. Ballonsport, Drachen- & Gleitschirmfliegen, Fallschirmspringen, Modellflug, Motorflug, Segelflug, Ultraleichtflug)	<input type="checkbox"/>
Aikido	<input type="checkbox"/>
American Football	<input type="checkbox"/>
Badminton	<input type="checkbox"/>
Baseball / Softball	<input type="checkbox"/>
Basketball / Streetball	<input type="checkbox"/>
Bergsteigen	<input type="checkbox"/>
Biathlon	<input type="checkbox"/>
Billard	<input type="checkbox"/>
Bob- und Schlittensport	<input type="checkbox"/>
Boccia / Boule (inkl. Petanque)	<input type="checkbox"/>
Bowling	<input type="checkbox"/>
Boxen	<input type="checkbox"/>
Cheerleading	<input type="checkbox"/>
Curling	<input type="checkbox"/>
Dart	<input type="checkbox"/>
Drachenboot	<input type="checkbox"/>
Eishockey	<input type="checkbox"/>
Eiskunstlauf	<input type="checkbox"/>
Eisschnelllauf (inkl. Shorttrack)	<input type="checkbox"/>
Eisstockschießen	<input type="checkbox"/>

Sportangebote	Vorhanden
Fechten	<input type="checkbox"/>
Fitness / Aerobic	<input type="checkbox"/>
Floorball	<input type="checkbox"/>
Fußball	<input type="checkbox"/>
Gehörlosensport	<input type="checkbox"/>
Gesundheitssport	<input type="checkbox"/>
Gewichtheben	<input type="checkbox"/>
Golf	<input type="checkbox"/>
Gymnastik (alle Arten, auch Rhythmische Sportgymnastik)	<input type="checkbox"/>
Handball (Halle und Beach)	<input type="checkbox"/>
Hockey (Feld und Halle)	<input type="checkbox"/>
Inlinesport / Rollsport	<input type="checkbox"/>
Inklusive Sportangebote für Menschen mit und ohne Behinderung	<input type="checkbox"/>
Judo	<input type="checkbox"/>
Ju-Jutsu (inkl. Brazilian Jiu-Jitsu)	<input type="checkbox"/>
Kanusport (inkl. Kanupolo, Kajak, Rafting)	<input type="checkbox"/>
Karate	<input type="checkbox"/>
Kegeln	<input type="checkbox"/>
Kickboxen	<input type="checkbox"/>
Klettern	<input type="checkbox"/>
Kraft-Dreikampf	<input type="checkbox"/>
Leichtathletik	<input type="checkbox"/>
Minigolf (inkl. Adventuregolf)	<input type="checkbox"/>
Moderner Fünfkampf	<input type="checkbox"/>
Motorsport	<input type="checkbox"/>
Motoryachtsport	<input type="checkbox"/>
Orientierungslauf	<input type="checkbox"/>
Pferdesport	<input type="checkbox"/>
Radsport	<input type="checkbox"/>
Rasenkraft / Tauziehen	<input type="checkbox"/>
Rehabilitation / Tertiärprävention	<input type="checkbox"/>
Rettungsschwimmen / Rettungssport	<input type="checkbox"/>
Ringensport	<input type="checkbox"/>
Rudern	<input type="checkbox"/>
Rugby	<input type="checkbox"/>
Schach	<input type="checkbox"/>
Schießsport (inkl. Bogenschießen)	<input type="checkbox"/>
Schwimmen (inkl. Freiwasserschwimmen)	<input type="checkbox"/>
Segeln	<input type="checkbox"/>
Skisport	<input type="checkbox"/>
Skibob	<input type="checkbox"/>
Snowboard	<input type="checkbox"/>
Sport für Menschen mit körperlichen Behinderungen / chronischen Krankheiten	<input type="checkbox"/>
Sport für Menschen mit geistigen Behinderungen	<input type="checkbox"/>
Sportfischen / Casting	<input type="checkbox"/>
Sportakrobatik	<input type="checkbox"/>
Squash	<input type="checkbox"/>
Surfen (inkl. Kitesurfen, Windsurfen)	<input type="checkbox"/>
Taekwondo	<input type="checkbox"/>
Tanzsport	<input type="checkbox"/>
Tauchen	<input type="checkbox"/>
Tennis	<input type="checkbox"/>
Tischtennis	<input type="checkbox"/>
Trampolin	<input type="checkbox"/>
Trendsport (z.B. Slackline, Parkour, Freerunning, BMX, Trial, Skateboard etc.)	<input type="checkbox"/>

Sportangebote	Vorhanden
Triathlon (inkl. Duathlon)	<input type="checkbox"/>
Turnen (inkl. Kinderturnen) / Gerätturnen	<input type="checkbox"/>
Turnspiele (Prellball, Völkerball, Ringtennis, Korbball, Korbball, Faustball, Indiacaca)	<input type="checkbox"/>
Volleyball (Halle / Beach / Snow)	<input type="checkbox"/>
Walking / Nordic Walking	<input type="checkbox"/>
Wandern	<input type="checkbox"/>
Wasserball	<input type="checkbox"/>
Wasserski / Wakeboarden	<input type="checkbox"/>
Wellenreiten	<input type="checkbox"/>
Sonstige (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>
Sonstige (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>
Sonstige (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>

20. In welchem Umfang treffen die folgenden Aussagen aufgrund der COVID-19-Pandemie auf Ihren Verein zu?

	<i>trifft überhaupt nicht zu</i>	<i>trifft eher nicht zu</i>	<i>teils-teils</i>	<i>trifft eher zu</i>	<i>trifft voll zu</i>
	--	-	+/-	+	++
Unser Verein bietet <u>weniger Sportangebote</u> (inklusive Kurse und Angebote für bestimmte Altersgruppen) an als vor dem Lockdown.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unser Verein bietet <u>weniger Trainingseinheiten pro Woche</u> in seinen Sportangeboten an als vor dem Lockdown.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unser Verein bietet <u>mehr Trainingseinheiten in den Schulferien</u> an als vor dem Lockdown.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Mitglieder kommen <u>seltener zu den Trainingseinheiten</u> als vor dem Lockdown.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unser Verein bietet <u>weniger gesellige Veranstaltungen</u> an als vor dem Lockdown.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ehrenamtlich Aktive und freiwillige HelferInnen

Im Folgenden kommen einige Fragen zu den ehrenamtlich Aktiven und freiwilligen HelferInnen in Ihrem Verein.

21. Bitte geben Sie an, wie viele Personen, differenziert nach Geschlecht, in den aufgeführten Funktionen im Jahr 2019 in Ihrem Verein tätig waren. Wenn es in einem Bereich in Ihrem Verein keine Personen gab, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein. **Bitte geben Sie zudem an, wie viele der von Ihnen genannten Personen (beider Geschlechter) insgesamt jünger als 30 Jahre waren.**

	Anzahl an Personen		
	männlich	weiblich	davon Anzahl
			jünger als 30 Jahre
Vorstandsmitglieder	_____	_____	_____
Abteilungsvorstände	_____	_____	_____
KassenprüferInnen	_____	_____	_____
Schieds-/KampfrichterInnen	_____	_____	_____
Ehrenamtliche(r)* TrainerInnen / ÜbungsleiterInnen	_____	_____	_____
Sonstige Funktion und zwar (bitte nennen): _____	_____	_____	_____

* TrainerInnen/ÜbungsleiterInnen, die keine Aufwandsentschädigung oder eine Aufwandsentschädigung bis maximal in Höhe der Übungsleiterpauschale (€ 2.400 pro Jahr) erhalten.

21a. Wie viele Vorstandsmitglieder und Abteilungsvorstände sind insgesamt (d.h. männlich und weiblich) mehr als 6 Stunden pro Woche für Ihren Verein aktiv?

Anzahl Vorstandsmitglieder, die mehr als 6 Stunden pro Woche in ihre Tätigkeit investieren: _____

Anzahl Abteilungsvorstände, die mehr als 6 Stunden pro Woche in ihre Tätigkeit investieren: _____

22. Schätzen Sie bitte, wie viel Prozent aller Mitglieder sich 2019 als freiwillige HelferInnen bei gesonderten Arbeitseinsätzen im Verein beteiligt haben (z. B. im Rahmen der Organisation eines Festes oder einer Sportveranstaltung)?

ca. _____ %

Ehrenamt von und für Jugendliche

23. Gibt es folgende Beteiligungsmöglichkeiten bzw. Ämter für die Jugend (unter 18 Jahren) in Ihrem Verein? (Mehrfachantworten möglich, außer bei „Nein, keine...“)

- JugendvertreterIn, -wartIn, -referentIn mit Sitz im Gesamtvorstand
- Wahl der Jugendvertretung durch die Jugendlichen
- Wahl eines/r Jugendlichen als JugendsprecherIn
- Stimmrecht der Jugendlichen in der Hauptversammlung
- Eigener Jugendvorstand bzw. eigener Jugendausschuss
- Wahl der Jugendvertretung auf Abteilungsebene durch die Jugendlichen
- Sonstige Möglichkeit der Partizipation der Jugend (bitte nennen): _____
- Nein, keine dieser Ämter bzw. Beteiligungsmöglichkeiten

Unterstützungsmaßnahmen

24. Wie stark setzt Ihr Verein auf folgende Maßnahmen zur Unterstützung der Schieds- bzw. KampfrichterInnen? (Mehrfachantworten möglich)

Maßnahmen des Vereins für die Schieds- bzw. KampfrichterInnen	<i>gar nicht</i>				<i>sehr stark</i>
	--	-	+/-	+	++
Würdigung in Vereinsmedien (z.B. Vereinszeitung, Homepage, Facebook)	<input type="checkbox"/>				
Ehrungen und Auszeichnungen (z.B. Ehrennadeln, Orden, Urkunden etc.)	<input type="checkbox"/>				
Unterstützung neuer Ideen (Gestaltungsfreiräume)	<input type="checkbox"/>				
Übernahme von Verwaltungsarbeiten	<input type="checkbox"/>				
Fahrtkostenzuschüsse	<input type="checkbox"/>				
Aufwandsentschädigung	<input type="checkbox"/>				
Kostenübernahme von Fort- und Weiterbildungen (z.B. Lehrgänge, Schulungen, Seminare etc.)	<input type="checkbox"/>				
Bereitstellung von Sportbekleidung/Sportschuhen	<input type="checkbox"/>				
Beitragsminderung	<input type="checkbox"/>				
Andere Leistungen des Vereins für die Schieds- und KampfrichterInnen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>				

Bezahlte Mitarbeit

25. Bitte geben Sie an, ob Ihr Verein im Jahr 2019 über bezahlte MitarbeiterInnen (Vollzeit, Teilzeit, geringfügig Beschäftigte, Honorarbasis) in den Bereichen Führung und Verwaltung, Sport-, Übungs- und Trainingsbetrieb sowie in weiteren Bereichen (z.B. Technik, Wartung, Pflege) verfügt hat.

Filter wenn ja: **25a. Wie viele bezahlte MitarbeiterInnen beschäftigte Ihr Verein 2019 insgesamt? Bitte differenzieren Sie auch nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ)*, geringfügiger Beschäftigung sowie Honorarbasis. Bitte geben Sie jeweils die Anzahl an.** Wenn Sie in einem Bereich über keine bezahlten MitarbeiterInnen verfügt haben, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein.

Aufgabenbereiche	Bezahlte MitarbeiterInnen vorhanden	<i>Filter wenn ja:</i>			
		Anzahl bezahlte MitarbeiterInnen gesamt	davon Anzahl		
			VZÄ*	geringfügig beschäftigt	Honorarbasis
Führung & Verwaltung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	_____	_____	_____	_____
Sport-, Übungs-, Trainingsbetrieb, Betreuung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	_____	_____	_____	_____
Weitere Bereiche (z.B. Technik, Pflege, Wartung)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	_____	_____	_____	_____

* **Hinweis:** Eine Vollzeitstelle entspricht einem Vollzeitäquivalent (VZÄ). Haben Sie z.B. eine Person, die in Vollzeit arbeitet und eine Person, die in Teilzeit die Hälfte der vollen Arbeitszeit arbeitet, so entspricht dies 1,5 VZÄ.

Weiteres Rechenbeispiel: Sie haben:

1 Vollzeitkraft mit 39 Stunden

1 Teilzeitkraft mit 29 Stunden

1 Teilzeitkraft mit 10 Stunden

Berechnung VZÄ.

Vollzeitäquivalent = $(39 + 29 + 10) / 39$

Vollzeitäquivalent = $78 / 39 = 2,0$

Kooperationen

26. Mit welchen der folgenden Einrichtungen arbeitet Ihr Verein bei der Angebotserstellung zusammen? (Mehrfachantworten möglich)

Einrichtung	Zusammenarbeit bei der Angebotserstellung
Anderer Sportverein	<input type="checkbox"/>
Kindergarten/Kindertagesstätte	<input type="checkbox"/>
Schule	<input type="checkbox"/>
Krankenkasse	<input type="checkbox"/>
Jugendamt	<input type="checkbox"/>
Gesundheitsamt	<input type="checkbox"/>
Senioreneinrichtung	<input type="checkbox"/>
Behinderteneinrichtung (z.B. Lebenshilfe etc.)	<input type="checkbox"/>
Mehrgenerationenhaus	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftsunternehmen	<input type="checkbox"/>
Kommerzieller Sportanbieter (z.B. Fitnessstudio)	<input type="checkbox"/>
Grundsicherungsamt (z.B. Arbeitsamt)	<input type="checkbox"/>
Sonstige (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>

Digitalisierung

27. Inwiefern treffen folgende Aussagen zur Digitalisierung in Ihrem Verein zu?

	<i>trifft überhaupt nicht zu</i>	<i>trifft eher nicht zu</i>	<i>teils- teils</i>	<i>trifft eher zu</i>	<i>trifft voll zu</i>
	--	-	+/-	+	++
Wir wissen nicht genau, welche Maßnahmen zur Digitalisierung nötig sind und wo wir in unserem Verein anfangen sollen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viele Risiken der Digitalisierung sind noch überhaupt nicht absehbar, daher hält sich unser Verein noch zurück.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In unserem Verein fehlen die notwendigen technischen Kompetenzen, um die Digitalisierung voranzutreiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In unserem Verein fehlen die notwendigen Ressourcen (Zeit, Personal, Geld), um die Digitalisierung voranzutreiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitalisierung ist für unseren Verein weniger relevant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anfangsinvestitionen in Technologien und Mehraufwand der Digitalisierung sind für unseren Verein schwer zu schultern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Digitalisierung hat ihre Grenzen, unser Verein bleibt in bestimmten Bereichen ganz bewusst analog.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28. Inwiefern treffen folgende Aussagen zur Nutzung digitaler Medien in Ihrem Verein zu?

	<i>trifft überhaupt nicht zu</i>	<i>trifft eher nicht zu</i>	<i>teils- teils</i>	<i>trifft eher zu</i>	<i>trifft voll zu</i>
	--	-	+/-	+	++
Für Marketingaktivitäten und die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins werden soziale Medien genutzt (z.B. Facebook, Twitter, Instagram).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kommunikation mit den Mitgliedern läuft über digitale Medien (z.B. E-Mail, WhatsApp).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kommunikation mit unseren ehrenamtlich Engagierten erfolgt über digitale Medien (z.B. WhatsApp, Helfer-App).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kommunikation mit externen Organisationen und Partnern (z.B. Verbänden, Schulen) läuft über digitale Medien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Belegungsplanung von Sportstätten erfolgt digital.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Planung und Organisation des Trainings-/Wettkampfbetriebs erfolgt digital (z.B. Homepage, Vereins-App).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Planung und Organisation von Kursangeboten erfolgt digital (z.B. Homepage, Vereins-App).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Planung und Durchführung von Veranstaltungen wird digital unterstützt (z.B. Projektmanagementsoftware, digitale Kassensysteme).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Mitgliederverwaltung des Vereins ist digitalisiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Finanzbuchhaltung des Vereins ist digitalisiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Um zusätzliche Einnahmen zu generieren, setzt unser Verein auf digitale Fundraising-Kanäle (z.B. Online-Spendenaktionen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Während der Unterbrechung des Sportbetriebs aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es in unserem Verein digitale Ersatzangebote für die Mitglieder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Finanzen

Nun bitten wir Sie, Angaben zu den Finanzmitteln, die Ihnen im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung standen zu machen sowie Angaben über die Ausgaben Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2019 zu tätigen.

29. Wie hoch waren die gesamten Einnahmen Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2019? _____ €
 30. Wie hoch waren die gesamten Ausgaben Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2019? _____ €

31. Bitte geben Sie an, in welchen der folgenden Kategorien Sie im Haushaltsjahr 2019 Einnahmen hatten.
 (Mehrfachantworten möglich)

Filter wenn vorhanden: 31a. Bitte machen Sie nun detaillierte Angaben zur Höhe der von Ihnen genannten Einnahmekategorien im Haushaltsjahr 2019. Bitte geben Sie nur ganze Zahlen ein.

Einnahmen aus...	vorhan- den	<i>Wenn vorhanden:</i>
		Höhe in €
Mitgliedsbeiträgen	<input type="checkbox"/>	_____
Aufnahmegebühren	<input type="checkbox"/>	_____
Spenden	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen der Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen der Sportorganisationen: Fachverbände	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen aus der Sportförderung des Landes	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen aus der Sportförderung des Kreises/der Stadt/der Gemeinde	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen aus europäischen Fördermitteln (z.B. EU-Strukturfonds, Erasmus+ für Bildung, Jugend & Sport)	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen des Fördervereins	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen sonstiger Förderprogramme (z.B. Arbeitsamt)	<input type="checkbox"/>	_____
Kursgebühren	<input type="checkbox"/>	_____
Vermögensverwaltung (z.B. Zinseinnahmen)	<input type="checkbox"/>	_____
Selbstbetriebener Gaststätte	<input type="checkbox"/>	_____
Sportveranstaltungen (Zuschauereinnahmen, Startgelder, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen für Mitglieder gegen Entgelt (Platz-, Hallenmieten o.ä.)	<input type="checkbox"/>	_____
Geselligen Veranstaltungen (z.B. Vereinsball, Karnevalsveranstaltung, Hafenfeste)	<input type="checkbox"/>	_____
Speisen- und Getränkeverkauf (z.B. bei Sportfesten, Weihnachtsmärkten, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Tombolas (z.B. Losverkauf)	<input type="checkbox"/>	_____
Altmaterialsammlungen (z.B. Altpapier)	<input type="checkbox"/>	_____
Verkauf von Sportbekleidung und Sport- oder Fanartikeln (z.B. Merchandising)	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Trikot, Ausrüstung	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Bande	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Übertragungsrechte	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Anzeigen	<input type="checkbox"/>	_____
Eigener Wirtschaftsgesellschaft	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen für Nicht-Mitglieder gegen Entgelt (z.B. Platz-, Hallenmieten; Vermietung von Ausrüstungsgegenständen, Booten, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen für Kooperationspartner gegen Entgelt	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen aus Vermietung/Verpachtung von vereinseigenen Anlagen (z.B. für Feiern, Übernachtungsangebote, Trainingslager, Bootsliegeplätze, Winterlager etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Kreditaufnahme	<input type="checkbox"/>	_____
Erstattungen / Zuschüsse von Krankenkassen	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____

32. Bitte geben Sie an, in welchen der folgenden Kategorien Sie im Haushaltsjahr 2019 Ausgaben hatten.
(Mehrfachantworten möglich)

Filter wenn vorhanden: 32a. Bitte machen Sie nun detaillierte Angaben zur Höhe der von Ihnen genannten Ausgabekategorien im Haushaltsjahr 2019. Bitte geben Sie nur ganze Zahlen ein.

Ausgaben für...	vorhanden	Wenn vorhanden:
		Höhe in €
1. Personalkosten	XXXX	XXXXXX
- Verwaltungspersonal	<input type="checkbox"/>	_____
- TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen, SportlehrerInnen	<input type="checkbox"/>	_____
- Zahlungen an SportlerInnen	<input type="checkbox"/>	_____
- Wartungspersonal, PlatzwartIn etc.	<input type="checkbox"/>	_____
2. Kosten für den Sportbetrieb	XXXX	XXXXXX
- Kosten für Sportgeräte und Sportkleidung	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb eigener Anlagen (z.B. Energie, Wasser, Reparaturen, Instandhaltung etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Mieten und Kostenerstattung für die Benutzung von nicht vereinseigenen Sportanlagen bzw. -einrichtungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Reisekosten für Übungs- & Wettkampfbetrieb (Trainingslager, Wettkämpfe, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für die Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen (Wettkämpfe, Turniere, Regatten, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Startgelder / Meldegelder	<input type="checkbox"/>	_____
- SchiedsrichterInnen- / KampfrichterInnen-Einsätze	<input type="checkbox"/>	_____
- Spielberechtigungen / Pässe / Lizenzen	<input type="checkbox"/>	_____
3. Abgaben / Steuern	XXXX	XXXXXX
- Abgaben an Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	<input type="checkbox"/>	_____
- Abgaben an Sportorganisationen: Fachverbände	<input type="checkbox"/>	_____
- Steuern aller Art	<input type="checkbox"/>	_____
- Gema-Gebühren	<input type="checkbox"/>	_____
- Ordnungsgelder / Straf gelder	<input type="checkbox"/>	_____
4. Allgemeinkosten	XXXX	XXXXXX
- Allgemeine Verwaltungskosten	<input type="checkbox"/>	_____
- Versicherungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für außersportliche Veranstaltungen (z.B. Feste)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für Ehrungen / Geschenke / Jubiläen (z.B. Urkunden, Pokale, Ehrennadeln)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten im Rahmen von Tombolas (z.B. Lose, Preise, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notar; Vereinsregistereintragungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Wareneinkauf	<input type="checkbox"/>	_____
5. Werbung / Werbemaßnahmen	<input type="checkbox"/>	_____
6. Kapitaldienst (Zinsen, Tilgungen)	<input type="checkbox"/>	_____
7. Rückstellungen	<input type="checkbox"/>	_____
8. Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____

33. Wie hoch war die Summe der Vermögensgegenstände Ihres Vereins zum Ende des Jahres 2019?

(Vermögensgegenstände = Summe der Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Sportanlagen, Sportgeräte, Bankguthaben, Barvermögen, etc.). Wenn Sie ein Bestandsverzeichnis führen, tragen Sie die dort geführte Summe ein. _____ €

34. Wie hoch war die Summe des Schuldenbestandes Ihres Vereins zum Ende des Jahres 2019?

(Schuldenbestand = Summe der Verbindlichkeiten wie Bankverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, etc.). Wenn Sie ein Bestandsverzeichnis führen, tragen Sie die dort geführte Summe ein. Wenn Ihr Verein keine Schulden hatte, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein.

_____ €

35. Führt Ihr Verein ein Bestandsverzeichnis gemäß § 260 BGB?

ja nein

36. Wie hoch war die Summe der beschafften Sachgüter und/oder Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2019, deren Nutzen dem Verein über mehrere Jahre zukommt (=Investitionen)?

(Zum Investitionsbereich gehören sowohl materielle Investitionen wie Sportanlagen und Sportgeräte, die IT-Infrastruktur als auch immaterielle Investitionen wie Weiterbildungen und Beratungsdienstleistungen). Wenn Ihr Verein 2019 keine Investitionen getätigt hat, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein.

_____ €

37. Wie hoch waren die freien und zweckgebundenen Rücklagen Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2019?

Höhe freie Rücklagen: _____ €

Höhe zweckgebundene Rücklagen: _____ €

Schluss

Wer hat bei Ihnen im Verein den vorliegenden Fragebogen hauptsächlich bearbeitet? (Mehrfachantworten möglich)

- Vorstandsmitglied
 hauptberufliche/r MitarbeiterIn
 ehrenamtliche/r MitarbeiterIn, der/die nicht zum Vorstand gehört
 andere Person

Um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Sportvereine genauer untersuchen zu können, wurden wir beauftragt, im Laufe des Jahres 2021 eine ergänzende Kurzbefragung von Sportvereinen durchzuführen. Ziel dieser Befragung ist u.a., weiteren Unterstützungsbedarf zu signalisieren. Die Befragung wird online durchgeführt, ist anonym und wird nur für wissenschaftliche Zwecke genutzt.

Wären Sie prinzipiell bereit, diese Kurzbefragung zu unterstützen?

ja nein

Filter wenn ja: Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse an, unter der wir Sie zu der Kurzbefragung einladen dürfen.

Im Rahmen des Sportentwicklungsberichts 2020-2022 wird auch eine Befragung der Vereinsmitglieder stattfinden. Diese Befragung ist für die erste Jahreshälfte 2021 geplant. Dadurch erhalten die Sportvereine wertvolle Informationen z.B. über die Zufriedenheit Ihrer Mitglieder. Die Befragung wird online durchgeführt, ist anonym und wird nur für wissenschaftliche Zwecke genutzt.

Wären Sie als Verein bereit, an der Befragung Ihrer Mitglieder mitzuwirken?

ja nein

Filter wenn ja: Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse an, unter der wir Sie für die Befragung Ihrer Mitglieder kontaktieren dürfen.

Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Mitarbeit!

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, weitere Anmerkungen zu Ihrem Verein und der Befragung zu machen:

Telefonnummer für Rückfragen: 0221/4982-6099

Faxnummer: 0221/4982-8144

Email: seb@dshs-koeln.de

Sportentwicklungsbericht 2020-2022

Zusatzfragen Fußballvereine

Block 1: Allgemeine Informationen

In welcher Spielklasse spielt die 1. Herrenmannschaft Ihres Vereins/Ihrer Fußballabteilung?

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1., 2. Bundesliga oder 3. Liga | <input type="checkbox"/> 8. Liga |
| <input type="checkbox"/> Regionalliga (4. Liga) | <input type="checkbox"/> 9. Liga |
| <input type="checkbox"/> Oberliga (5. Liga) | <input type="checkbox"/> 10. Liga |
| <input type="checkbox"/> 6. Liga | <input type="checkbox"/> 11. Liga |
| <input type="checkbox"/> 7. Liga | <input type="checkbox"/> 12. Liga |

Wie viele Kinder- und Jugendmannschaften (Mädchen und Jungen) gibt es in Ihrem Verein/Ihrer Fußballabteilung?

Anzahl Kinder- und Jugendmannschaften: _____

Hat Ihr Verein/Ihre Fußballabteilung eine/n Kinderschutzbeauftragte*n benannt?

- ja nein

Filter: Wenn Frage 8 aus Kernfragebogen: „Gibt es in Ihrem Verein Räume für Begegnungen (z.B. ein Vereinsheim, eine Vereinsgaststätte etc.)?“ = ja

Verfügt Ihr Verein/Ihre Fußballabteilung über eine eigene Vereinsgaststätte?

- ja nein

Filter: wenn ja: Wie wird die Vereinsgaststätte bewirtschaftet?

- Selbstbewirtschaftung Fremdbewirtschaftung

Filter Ende

Filter: Wenn Frage 26 aus Kernfragebogen zu Kooperationen bei Schule und / oder Kindergarten / Kindertagesstätte = ja:

Warum kooperiert Ihr Verein/Ihre Fußballabteilung mit einer Schule und/oder einem Kindergarten / Kindertagesstätte? Was sind Ihre Motive und Beweggründe? (Mehrfachantworten möglich)

- Mitgliedergewinnung
- Imagegewinn
- Profilbildung
- Gewinnung/Nutzung von Sportplätzen/Hallenkapazitäten
- Finanzielle Anreize: Erhalt von Fördergeldern (z.B. über Fördertöpfe der Bildungsministerien für Ganztagserschulprogramme)
- Materielle Anreize: Erhalt von Materialpaketen (z.B. über Aktionen des DFB „Gemeinsam am Ball“)
- Sonstige Gründe

Wie sieht die Kooperation inhaltlich aus? Was machen Sie konkret gemeinsam? (Mehrfachantworten möglich)

- Wir führen als Verein eine Fußball-AG an der Schule durch.
- Wir organisieren gemeinsam eine oder mehrere Veranstaltungen/Feste (wie z.B. den Sepp-Herberger-Tag).
- Sonstige Formen der Kooperation.

Filter Ende

Filter (für ALLE Fragen auf dieser Seite): Wenn Mehrspartenverein (Frage 1 aus Kernfragebogen):

Sie haben angegeben, dass es sich bei Ihrem Verein um einen Mehrspartenverein handelt. Wie viele Mitglieder waren zum 01.01.2020 in der Fußballabteilung Ihres Vereins angemeldet?

Anzahl Gesamt: _____ davon männlich: _____ davon weiblich: _____

Geben Sie im Folgenden bitte an, wie viele Personen, auch nach Geschlecht im Jahr 2019, als ehrenamtliche MitarbeiterInnen in den genannten Funktionen jeweils nur in der Fußballabteilung Ihres Vereins tätig waren. Wenn es in einem Bereich in Ihrer Fußballabteilung keine Personen gab, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein. **Bitte geben Sie zudem an, wie viele der von Ihnen genannten Personen (beider Geschlechter) insgesamt jünger als 30 Jahre waren.**

	Anzahl an Personen		
	männlich	weiblich	davon Anzahl
			jünger als 30 Jahre
Vorstandsmitglieder	_____	_____	_____
Abteilungsvorstände / AbteilungsleiterInnen	_____	_____	_____
KassenprüferInnen	_____	_____	_____
Schieds-/KampfrichterInnen	_____	_____	_____
Ehrenamtliche(r)* TrainerInnen / ÜbungsleiterInnen	_____	_____	_____
Sonstige Funktion und zwar (bitte nennen): _____	_____	_____	_____

* TrainerInnen/ÜbungsleiterInnen, die keine Aufwandsentschädigung oder eine Aufwandsentschädigung bis maximal in Höhe der Übungsleiterpauschale (€ 2.400 pro Jahr) erhalten.

Wie viele Vorstandsmitglieder und Abteilungsvorstände sind insgesamt (d.h. männlich und weiblich) mehr als 6 Stunden pro Woche für Ihre Fußballabteilung aktiv?

Anzahl Vorstandsmitglieder, die mehr als 6 Stunden pro Woche in ihre Tätigkeit investieren: _____

Anzahl Abteilungsvorstände, die mehr als 6 Stunden pro Woche in ihre Tätigkeit investieren: _____

Schätzen Sie bitte, wie viel Prozent der Mitglieder Ihrer Fußballabteilung sich 2019 als freiwillige HelferInnen bei gesonderten Arbeitseinsätzen im Verein beteiligt haben (z. B. im Rahmen der Organisation eines Festes oder einer Sportveranstaltung)?

ca. _____ %

Bitte geben Sie an, ob Ihre Fußballabteilung im Jahr 2019 über bezahlte MitarbeiterInnen (Vollzeit, Teilzeit, geringfügig Beschäftigte, Honorarbasis) in den Bereichen Führung und Verwaltung, Sport-, Übungs- und Trainingsbetrieb sowie in weiteren Bereichen (z.B. Technik, Wartung, Pflege) verfügt hat.

Filter wenn ja: Wie viele bezahlte MitarbeiterInnen beschäftigte Ihre Fußballabteilung 2019 insgesamt? Bitte differenzieren Sie auch nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ)*, geringfügiger Beschäftigung sowie Honorarbasis. Bitte geben Sie jeweils die Anzahl an. Wenn Ihre Fußballabteilung in einem Bereich über keine bezahlten MitarbeiterInnen verfügte, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein.

Aufgabenbereiche	Bezahlte MitarbeiterInnen vorhanden	Filter wenn ja:			
		Anzahl bezahlte MitarbeiterInnen gesamt	davon Anzahl		
			VZÄ*	geringfügig beschäftigt	Honorarbasis
Führung & Verwaltung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	_____	_____	_____	_____
Sport-, Übungs-, Trainingsbetrieb, Betreuung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	_____	_____	_____	_____
Weitere Bereiche (z.B. Technik, Pflege, Wartung)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	_____	_____	_____	_____

* **Hinweis:** Eine Vollzeitstelle entspricht einem Vollzeitäquivalent (VZÄ). Haben Sie z.B. eine Person, die in Vollzeit arbeitet und eine Person, die in Teilzeit die Hälfte der vollen Arbeitszeit arbeitet, so entspricht dies 1,5 VZÄ.

Weiteres Rechenbeispiel: Sie haben:

1 Vollzeitkraft mit 39 Stunden; 1 Teilzeitkraft mit 29 Stunden; 1 Teilzeitkraft mit 10 Stunden. Berechnung VZÄ.

Vollzeitäquivalent = $(39 + 29 + 10) / 39$

Vollzeitäquivalent = $78 / 39 = 2,0$

Filter Mehrspartenvereine Ende

Block 2: Sonstige Spielangebote

Nimmt Ihr Verein/Ihre Fußballabteilung an offiziellen Futsal Wettbewerben teil?

- ja nein

Nimmt Ihr Verein/Ihre Fußballabteilung an Beachsoccer-Turnieren der Landesverbände teil?

- ja nein

Bietet ihr Verein auch wettkampffreie Angebote (Freizeit-Fußball) an? (Mehrfachantworten möglich, außer bei „nein“)

- Ja, im Futsal
 Ja, im Beachsoccer
 Ja, im Fußball-Tennis
 Ja, im Fuß-Volleyball
 Ja, im Kleinfeld-Fußball
 Ja, im Walking Football
 Ja, in sonstigen Spielformen: bitte nennen: _____
 Nein

Block 3: Gesellschaftliche Verantwortung

Geben Sie im Folgenden bitte an, inwieweit die folgende Aussage die Meinung des Vorstands Ihres Vereins / Ihrer Fußballabteilung widerspiegelt.

Unser Verein/unsere Fußballabteilung ...	<i>stimme gar nicht zu</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>teils-teils</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>stimme voll zu</i>
	--	-	+/-	+	++
engagiert sich für die Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Filter: Wenn „stimme voll zu, stimme eher zu oder teils/teils“:

In welchen Themenbereichen findet das gesellschaftliche Engagement statt? (Mehrfachantworten möglich)

- Integration von Menschen anderer Herkunft
 Inklusion von Menschen mit Behinderungen
 Förderung von geschlechtlicher Vielfalt
 Förderung von Altersvielfalt
 Antidiskriminierung
 Prävention von Gewalt auf dem Fußballplatz
 Prävention sexualisierter Gewalt
 Umweltschutz
 Weitere Themenbereiche: bitte nennen: _____

Filter Ende

Block 4: Haushalt

Filter: Wenn Mehrspartenverein (Frage 1 aus Kernfragebogen) für Haushalt, Einnahmen und Ausgaben:

Gibt es für Ihre Fußballabteilung einen eigenen Haushalt?

ja

nein

Filter: Wenn ja (für Einnahmen und Ausgaben):

Bitte geben Sie an, in welchen der folgenden Kategorien Ihre Fußballabteilung im Haushaltsjahr 2019 Einnahmen hatte. (Mehrfachantworten möglich)

Filter wenn vorhanden: Bitte machen Sie nun detaillierte Angaben zur Höhe der von Ihnen genannten Einnahmekategorien Ihrer Fußballabteilung im Haushaltsjahr 2019. Bitte geben Sie nur ganze Zahlen ein.

Einnahmen aus...	vorhanden	Wenn vorhanden:
		Höhe in €
Mitgliedsbeiträgen/Abteilungsbeiträgen	<input type="checkbox"/>	_____
Aufnahmegebühren	<input type="checkbox"/>	_____
Spenden	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen der Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen der Sportorganisationen: Fachverbände	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen aus der Sportförderung des Landes	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen aus der Sportförderung des Kreises/der Stadt/der Gemeinde	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen aus europäischen Fördermitteln (z.B. EU-Strukturfonds, Erasmus+ für Bildung, Jugend & Sport)	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen des Fördervereins	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen sonstiger Förderprogramme (z.B. Arbeitsamt)	<input type="checkbox"/>	_____
Kursgebühren	<input type="checkbox"/>	_____
Vermögensverwaltung (z.B. Zinseinnahmen)	<input type="checkbox"/>	_____
Selbstbetriebener Gaststätte	<input type="checkbox"/>	_____
Sportveranstaltungen (Zuschauereinnahmen, Startgelder, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen für Mitglieder gegen Entgelt (Platz-, Hallenmieten o.ä.)	<input type="checkbox"/>	_____
Geselligen Veranstaltungen (z.B. Vereinsball, Karnevalsveranstaltung)	<input type="checkbox"/>	_____
Speisen- und Getränkeverkauf (z.B. bei Sportfesten, Weihnachtsmärkten, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Tombolas (z.B. Losverkauf)	<input type="checkbox"/>	_____
Altmaterialsammlungen (z.B. Altpapier)	<input type="checkbox"/>	_____
Verkauf von Sportbekleidung und Sport- oder Fanartikeln (z.B. Merchandising)	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Trikot, Ausrüstung	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Bande	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Übertragungsrechte	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Anzeigen	<input type="checkbox"/>	_____
Eigener Wirtschaftsgesellschaft	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen für Nicht-Mitglieder gegen Entgelt (z.B. Platz-, Hallenmieten; etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen für Kooperationspartner gegen Entgelt	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen aus Vermietung/Verpachtung von vereinseigenen Anlagen (z.B. für Feiern, Übernachtungsangebote, Trainingslager, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Kreditaufnahme	<input type="checkbox"/>	_____
Erstattungen / Zuschüsse von Krankenkassen	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____

Bitte geben Sie an, in welchen der folgenden Kategorien Ihre Fußballabteilung im Haushaltsjahr 2019 Ausgaben hatte. (Mehrfachantworten möglich)

Filter wenn vorhanden: Bitte machen Sie nun detaillierte Angaben zur Höhe der von Ihnen genannten Ausgabekategorien Ihrer Fußballabteilung im Haushaltsjahr 2019. Bitte geben Sie nur ganze Zahlen ein.

Ausgaben für...	vorhanden	Wenn vorhanden:
		Höhe in €
1. Personalkosten	XXXX	XXXXXX
- Verwaltungspersonal	<input type="checkbox"/>	_____
- TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen, SportlehrerInnen	<input type="checkbox"/>	_____
- Zahlungen an SportlerInnen	<input type="checkbox"/>	_____
- Wartungspersonal, PlatzwartIn etc.	<input type="checkbox"/>	_____
2. Kosten für den Sportbetrieb	XXXX	XXXXXX
- Kosten für Sportgeräte und Sportkleidung	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb eigener Anlagen (z.B. Energie, Wasser, Reparaturen, Instandhaltung etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Mieten und Kostenerstattung für die Benutzung von nicht vereinseigenen Sportanlagen bzw. -einrichtungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Reisekosten für Übungs- & Wettkampfbetrieb (Trainingslager, Wettkämpfe, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für die Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen (Wettkämpfe, Turniere, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Startgelder / Meldegelder	<input type="checkbox"/>	_____
- SchiedsrichterInnen- / KampfrichterInnen-Einsätze	<input type="checkbox"/>	_____
- Spielberechtigungen / Pässe / Lizenzen	<input type="checkbox"/>	_____
3. Abgaben / Steuern	XXXX	XXXXXX
- Abgaben an Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	<input type="checkbox"/>	_____
- Abgaben an Sportorganisationen: Fachverbände	<input type="checkbox"/>	_____
- Steuern aller Art	<input type="checkbox"/>	_____
- Gema-Gebühren	<input type="checkbox"/>	_____
- Ordnungsgelder / Strafgerlder	<input type="checkbox"/>	_____
4. Allgemeinkosten	XXXX	XXXXXX
- Allgemeine Verwaltungskosten	<input type="checkbox"/>	_____
- Versicherungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für außersportliche Veranstaltungen (z.B. Feste)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für Ehrungen / Geschenke / Jubiläen (z.B. Urkunden, Pokale, Ehrennadeln)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten im Rahmen von Tombolas (z.B. Lose, Preise, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notar; Vereinsregistereintragungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Wareneinkauf	<input type="checkbox"/>	_____
5. Werbung / Werbemaßnahmen	<input type="checkbox"/>	_____
6. Kapitaldienst (Zinsen, Tilgungen)	<input type="checkbox"/>	_____
7. Rückstellungen	<input type="checkbox"/>	_____
8. Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____

Filter Mehrspartenvereine Ende

Wird Ihr Verein/Ihre Fußballabteilung durch einen eigenen Förderverein unterstützt?

ja

nein

Block 5: EURO 2024

Plant Ihr Verein die UEFA EURO 2024 gezielt zu nutzen, um sich in einem der folgenden Bereiche zu verbessern? (Mehrfachantworten möglich, außer bei „Nein“)

Ja, bei der Mitgliedergewinnung

Ja, bei der Sponsorengewinnung

Ja, bei der Verbesserung der Infrastruktur (z.B. Sportgelände, Nebengebäude)

Ja, bei der Digitalisierung

Ja, in sonstigen Bereichen: bitte nennen: _____

Nein

